

**Universidad de La Habana
Departamento de Matemática**

Promediación de compuestos elásticos lineales laminados cuasiperiódicos con contacto perfecto e imperfecto en la interfase

**Tesis de Master en Ciencias en la mención de
Ecuaciones Diferenciales y Mecánica**

Autor: Lic. David Guinovart Sanjuán

**Tutores: Dr. Reinaldo Rodríguez Ramos
Dr. Raúl Guinovart Díaz
Dr. Julián Bravo Castellero**

2015

Agradecimientos

Agradecer a mi familia, a mi gran familia. A mi madre, a quien le dedico no solo mi trabajo, sino todo mi esfuerzo. Al viejoman que me ha apoyado en todo, es mi inspiración y el espejo en el que me quiero mirar. A Merlyn, sin ti no soy nada y no quiero ser nada, mi trabajo lleva tu nombre, te amo. A mi Rey, por ser un padre, un amigo y darme el deseo de hacer cada día más. A mi otro padre, el Julian, quien me ha ayudado a formarme como hombre, matemático y profesor. A mis tres soñías, mi abuela, mi tía y mi sobrina, las amo mucho. A mi tata por darme la alegría más grande del mundo.

A mis amigos, que son parte de mi familia. A Hanzel y Claudia, que han soportado de mi lo que otros no han podido, un abrazo. A Ransés por ayudarme en estos seis años que llevamos juntos, por hacerme esforzar en todo, muchas gracias brother.

Un agradecimiento al Grupo de Mecánica, en especial al JuanK, por ser mi amigo y mi compañero. Muchas gracias a Ariel por toda su ayuda. A los profesores Serge Dumont, Frederic Lebon y Raffaella Rizzoni que contribuyeron en esta investigación, que no termina.

Muchas gracias a los invisibles, que hacen todo esto posible. Y gracias a ti, por supuesto.

Contenido

Agradecimientos	i
Índice general	ii
Nomenclatura	iv
Listado de Figuras	v
Listado de Tablas	vii
Introducción	1
1 Homogeneización de compuestos periódicos y cuasiperiódicos	6
1.1 Compuestos periódicos y cuasiperiódicos.	6
1.2 Problema elástico en medios heterogéneos	7
1.3 Método de homogeneización asintótica a dos escalas	10
1.3.1 Condiciones de interfase para las funciones locales	15
2 Coeficientes efectivos de compuestos laminados	16
2.1 Coeficientes efectivos de compuestos laminados con contacto perfecto en la interfase	16
2.1.1 Coeficientes efectivos de compuestos con componentes isotrópicas	18
2.2 Coeficientes efectivos de compuestos estratificados con contacto perfecto	19
2.3 Coeficientes efectivos de compuestos estratificados laminados con contacto imperfecto	20

3	Aplicaciones en la biomecánica	23
3.1	Compuesto laminado con distribución de Fibonacci	23
3.2	Compuesto bifásico laminado con una estructura ondulada	24
3.3	Compuesto laminado con variación de espesor	26
3.4	Propiedades elásticas efectivas de la córnea	28
3.4.1	Composición y geometría de la córnea	29
3.4.2	Propiedades efectivas de la córnea	30
3.5	Ejemplo de problema homogeneizado sobre la córnea	33
3.6	Cálculo de las propiedades efectivas de la aorta	34
	Conclusiones	38
	Recomendaciones	39
	Bibliografía	48
A	Demostraciones del Capítulo 1	49
B	Resultados del Capítulo 2	55
B.1	Compuestos estratificados	58
C	Ecuaciones cilíndricas y esféricas	60
D	Modelo matemático para el estudio de aneurisma y presión interocular	66
D.1	Resultados numéricos para un compuesto esférico	69

Nomenclatura

\mathcal{C}	Tensor módulo elástico
E	Módulo de Young
\mathbf{K}	Matriz del modelo spring
$\text{Lin}^n(A)$	Espacio de las aplicaciones lineales definidas en A
\mathbf{Y}	Celda unitaria
div	Operador divergencia
$\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$	Base covariante
$[g_{ii}], [g^{ii}]$	Tensor métrico y la inversa asociado a la base covariante
\hat{h}	Coefficiente efectivo
\mathbf{u}	Vector de desplazamiento
$u_{[i,j]}$	Operador $\frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i})$
\mathbf{v}	Vector de desplazamiento efectivo
\mathbf{x}	Variable lenta
\mathbf{y}	Variable rápida
Γ_{ij}^k	Símbolos de Christoffel
Γ^ε	Interface del compuesto
∇	Derivada covariante de un tensor
Σ_i	Superficie frontera de Ω
Ω	Estructura elástica
$\boldsymbol{\epsilon}$	Tensor de deformaciones
ε	Parámetro pequeño
κ	Módulo de Bulk
λ	Parámetro de Lamé
μ	Parámetro de Lamé
ν	Razón de Poisson
ϱ	Función que caracteriza la geometría del compuesto
$\boldsymbol{\sigma}$	Tensor de tensiones
$:$	Producto escalar de tensores
$[\cdot]$	Diferencia entre el medio 1 y el medio 2, $\cdot^{(1)} - \cdot^{(2)}$
$\ $	Derivada covariante de las componentes de un tensor
$\{\cdot\}_{,i}$	Derivada respecto a la variable lenta, $\partial/\partial x_j$
$\{\cdot\}_{ i}$	Derivada respecto a la variable rápida, $\partial/\partial y_j$
$\langle \cdot \rangle$	Operador promedio

Listado de Figuras

1.1	Compuesto cuasiperiódico con estructura de tablero y la celda de periodicidad asociada.	7
2.1	Compuesto laminado con contacto perfecto en la interfase.	17
2.2	Compuesto laminado con contacto imperfecto en la interfase.	21
3.1	Celda ondulada de periodicidad.	24
3.2	Coefficientes efectivos C_e^{11} , C_e^{12} , C_e^{16} y C_e^{55} y la influencia de la interfase en los mismos.	25
3.3	Compuesto laminado con espesor variable.	26
3.4	Superficie $\varrho(x_1, x_2)/\varepsilon = (x_2 - 0.5x_2x_1^2)/\varepsilon$	27
3.5	Celda unitaria con espesor variable.	27
3.6	Sección transversal de la córnea.	29
3.7	Geometría de la córnea: a) Representación tridimensional de la córnea dado por la función (3.4.1). b) Geometría de la sección transversal de la córnea. . .	30
3.8	Comparación de los modelos bidimensionales de la córnea: espesor variable (línea continua) y espesor constante a lo largo de la córnea (línea discontinua), dados por (3.4.1) y (3.4.2) respectivamente.	31
3.9	Comparación del comportamiento de la tensión efectiva σ_e^{11} en diferentes puntos de la córnea considerando espesor constante y variable.	34
3.10	Modelo tridimensional de la aorta.	35
3.11	Sección transversal de la aorta con espesores t_0 placas, t_1 Intima, t_2 Media y t_3 Adventicia.	36
C.1	Coordenadas cilíndricas y estructura homogénea cilíndrica transversalmente isotrópica.	61
C.2	Coordenadas esféricas y estructura homogénea esférica transversalmente isotrópica	63

D.1	Arterias con avanzados niveles de aterosclerosis.	67
D.2	El ojo como un compuesto esférico sometido a una presión interna (IOP).	67
D.3	Compuesto esférico bi-laminado bajo la acción de una presión interna uniforme.	68
D.4	Comparación del desplazamiento promedio u_r calculado usando el MHA (azul) y los resultados reportados en [Rizzoni and Lebon, 2013] (rojo), usando el operador promedio dado en la ecuación (D.5) para los casos a), b) y c).	70
D.5	Comparación de la tensión radial σ_r en R_0 y de la tensión promedio calculada usando el MHA (azul) y los resultados reportados en [Rizzoni and Lebon, 2013] (rojo), usando el operador promedio dado en la ecuación (D.5) para los casos a), b) y c).	71
D.6	Comparación de la tensión circunferencial $\sigma^{\theta\theta}$ calculada usando el MHA (azul) y los resultados reportados en [Rizzoni and Lebon, 2013] (rojo) y la estimación dada en la ecuación (D.4) para los casos a), b) y c).	71

Listado de Tablas

3.1	Comparación de los coeficientes efectivos obtenidos por el MHA con los resultados experimentales y numéricos de [Xia et al., 1993].	23
3.2	Detalles de las componentes del compuesto bimetálico antes y después de la reacción química.	25
3.3	Comparación entre MHA y MEF para las componentes efectivas C_e^{11} , C_e^{16} , C_e^{55} y C_e^{66} para diferentes valores de x_1 y $x_2 = -1$	28
3.4	Comparación entre MHA y MEF para las componentes efectivas C_e^{11} , C_e^{16} , C_e^{55} y C_e^{66} para diferentes valores de x_2 y $x_1 = -1$	28
3.5	Propiedades mecánicas de la córnea.	31
3.6	Coefficientes efectivos $\mathbf{C}_e^{t_0}$ calculados por MHA y MEF. Diferencia entre $\mathbf{C}_e^{t_0}$ y $\mathbf{C}_e^{t_v}$	32
3.7	Componente C_e^{11} del tensor elástico $\mathbf{C}_e^{t_v}$ para diferentes valores de r y φ	32
3.8	Componente C_e^{16} del tensor elástico $\mathbf{C}_e^{t_v}$ para diferentes valores de r y φ	32
3.9	Propiedades elásticas de la aorta.	36
3.10	Comparación entre MHA y MEF de los coeficientes efectivos para los modelos de la aorta sana y enferma.	37
3.11	Coefficientes homogeneizados de tercer orden \hat{h}^{131} , \hat{h}^{223} y segundo orden \hat{h}^{11} , \hat{h}^{33} para diferentes valores de r	37

Introducción

El uso en la ingeniería y la bio-medicina de los materiales compuestos ha tomado fuerza en los últimos años debido a sus excepcionales propiedades mecánicas. Los compuestos laminados constituyen los materiales compuestos más populares [Strek et al., 2014], [Reddy, 2004] y tienen una importante aplicación en la industria aeroespacial, ingeniería automotriz en la búsqueda de compuestos más ligeros y resistentes con el objetivo de reducir el gasto de combustible y la emisión de gases [Fessel et al., 2007], [Chen et al., 2005], [Xiong et al., 2014], [Scarponi, 2015], [Sapuan et al., 2005]. Otra aplicación de los materiales compuestos es en la fabricación y estudio de textiles [Gager and Pettermann, 2012], [Gager and Pettermann, 2015], [Zhou et al., 2013]. Los materiales compuestos textiles han recibido una considerable atención, debido a sus estructuras avanzadas para la obtención de compuestos más fuertes y resistentes al impacto y cambios de temperatura, [Peng and Cao, 2002], [Fillep et al., 2013]. Los materiales compuestos laminados tienen una amplia aplicación en el mundo deportivo. El desarrollo de nuevos materiales ha cambiado el diseño, las características y estrategias de los deportes. Por ejemplo, nuevos modelos de pelotas, resistentes, aerodinámicas y elásticas han hecho más atractivo deportes como el tenis, fútbol y el béisbol, [Nathan, 2008], [Cross, 2011], [Murakami et al., 2010]. Otros deportes que han sido beneficiados por los nuevos materiales compuestos son la natación, el automovilismo y el atletismo.

Los compuestos laminados han sido ampliamente utilizados en diversos campos de la tecnología como componentes estructurales gracias a sus formas geométricas especiales [Sofiyev, 2014], [Sofiyev, 2016]. El uso creciente de los materiales compuestos en la ingeniería exige una herramienta que facilite el estudio de las propiedades efectivas de los mismos, como por ejemplo, elasticidad, termo-elasticidad y piezoelectricidad.

Resulta bien conocido que las características en la interfase de los materiales compuestos juega un papel crucial en sus propiedades elásticas. Ha habido un notable interés en el estudio de los compuestos con contacto imperfecto en la interfase, [Rizzoni and Lebon, 2013], [Hashin, 2002], [Vasilenko et al., 2001]. Para ilustrar un ejemplo de la influencia del contacto imperfecto en el comportamiento de los desplazamientos y la tensión de una estructura, se han realizado estudios de un compuesto laminado esférico sometido a una presión interna, considerando un contacto perfecto en la interfase y un contacto imperfecto tipo spring, [Aboudi, 1987], [Rizzoni and Lebon, 2013].

La homogeneización es un método matemático útil para resolver problemas con condiciones de fronteras en medios de estructura periódica, facilitando además el cálculo de las

propiedades efectivas de compuestos con contacto perfecto e imperfecto, [Chen et al., 2005], [Lutoborski, 1985], [Saha et al., 2007b]. El método de homogeneización asintótica a dos escalas (MHA) se ha utilizado para resolver problemas sobre medios heterogéneos periódicos [Pobedrya, 1984], [Bakhvalov and Panasenko, 1989], [Saha et al., 2007a], [Ramirez et al., 2012]. El MHA basa su fundamento en el concepto de H-convergencia, [Murat and Tartar, 1997], [Tsalis et al., 2012]. Es decir, en el caso de un compuesto elástico la solución del problema heterogéneo converge débilmente a la solución del problema homogeneizado, [Brezis, 2010], [Cioranescu and Donato, 1999], [Oleinik et al., 1992].

El desarrollo de nuevos modelos matemáticos permite un mejor estudio de las propiedades elásticas de los compuestos laminados [Mohammad et al., 2012] y bio-compuestos (córnea, aorta), [Mahanth-Kasavajhala, 2011], [Cabrera et al., 2005]. Los materiales compuestos con estructura periódica se encuentran a menudo en problemas de la mecánica de sólidos, en particular los compuestos laminados, [Lutoborski, 1985], [Ciarlet, 2000]. Las técnicas de homogeneización [Pobedrya, 1984], [Challagulla et al., 2008], [Ossadzow-David and Touratier, 2004], [Saha et al., 2007b], [Peng and Cao, 2002], y método de elementos finitos (MEF) [Liu and Yu, 2003], [Li et al., 2014], [Gager and Pettermann, 2015] para compuestos laminados son ampliamente utilizados en la búsqueda de la solución de estos problemas. Publicaciones recientes centran su atención en la determinación de las propiedades efectivas de los materiales compuestos [Saha et al., 2007a], [Challagulla et al., 2008], [Saha et al., 2007b] y compuestos laminados con superficie ondulada [Zeman and Sejnoha, 2004], [Tsalis et al., 2012], [Tsalis et al., 2013]. Trabajos con modelos tridimensionales de bio-compuestos, como la córnea, desarrollados en [Cabrera et al., 2005], [Pandolfi and Holzapfel, 2008], y la aorta [Mahanth-Kasavajhala, 2011], así como la búsqueda de las propiedades elásticas de los mismos, constituyen una importante motivación para esta investigación.

Los principales objetivos de este trabajo son:

1. Obtener la expresión general de los problemas locales para estructuras con superficie ondulatoria a partir del MHA.
2. Desarrollar una metodología para la obtención de las propiedades elásticas efectivas de compuestos cuasiperiódicos en coordenadas generalizadas.
3. Determinar las expresiones analíticas de las propiedades efectivas de compuestos laminados cuasiperiódicos con contacto perfecto e imperfecto en la interfase.
4. Comparar los resultados obtenidos con los ya reportados en la literatura y usar diferentes métodos numéricos y analíticos para determinar la solución de los sistemas de ecuaciones.
5. Aplicar los resultados obtenidos en la determinación de las propiedades efectivas de medios heterogéneos para el estudio del comportamiento de los mismos ante diferentes condiciones.

En el presente trabajo se estudia el problema elástico sobre un compuesto laminado curvilíneo con coeficientes periódicos y rápidamente oscilantes. Para la solución del problema elástico

se utiliza el método de homogeneización asintótico en coordenadas curvilíneas. De donde se obtienen las expresiones generales de los problemas locales y las fórmulas analíticas de los coeficientes efectivos, de las cuales se derivan, como caso particular, las ecuaciones reportadas en [Pobedrya, 1984], [Tsalis et al., 2012].

La expresión general de los coeficientes efectivos es validada con los resultados obtenidos en [Xia et al., 1993] para una estructura de Fibonacci, [Guinovart-Sanjuán, 2013]. A la vez se obtiene la expresión general de los coeficientes efectivos reportados en [Tsalis et al., 2012] para un compuesto bi-metálico laminado con superficie ondulada. Se muestra la influencia en las propiedades efectivas al agregar una lámina entre los elementos del compuesto, considerando diferentes condiciones de rigidez para la lámina de la interfase. Se ilustra un ejemplo de compuesto estratificado con espesor variable a lo largo de la estructura, para el cual se calculan los coeficientes efectivos usando el MHA y MEF. La programación del MEF fue realizada por el profesor Serge Dumont como contribución al artículo presentado en conjunto [Guinovart-Sanjuán et al., 2016]. El software utilizado para la implementación de MEF fue MATLAB R2013b (8.2.0.701). Los problemas locales asociados a cada uno de los compuestos fueron resueltos considerando el método de los elementos finitos clásicos para 500, 1000 y 5000 elementos. Es decir, se hizo una formulación débil de la ecuación diferencial del problema local y teniendo en cuenta que la ecuación diferencial asociada es ordinaria, los elementos finitos eran intervalos cerrados y acotados de igual longitud.

El presente trabajo proporciona la expresión de los coeficientes efectivos para un compuesto laminado curvilíneo con diferentes tipos de contacto en la interfase usando MHA. Se obtiene la expresión general de la solución de la ecuación de equilibrio para compuestos esféricos y cilíndricos con comportamiento transversalmente isotrópico, [Frydmann, 2010], [Ding et al., 2006], [Chen et al., 2006], [Li et al., 2008]. Con el objetivo de validar los resultados obtenidos a partir del MHA para compuestos laminados con contacto imperfecto en la interfase, se trabaja con un compuesto bi-laminado esférico. Para ello se determina la solución del problema elástico con diferentes condiciones de contacto en la interfase dadas por: a) se considera un contacto perfecto entre las dos láminas, b) se considera una lámina bien delgada que separa las láminas del compuesto y caracteriza la discontinuidad de los desplazamientos en la interfase y c) se considera un contacto imperfecto de tipo spring. En particular, el desplazamiento, la tensión radial y circunferencial calculados por el MHA para los tres casos anteriores son comparados con los resultados obtenidos en [Rizzoni and Lebon, 2013].

Durante el desarrollo de la investigación se han obtenido resultados que ilustran los cambios de anisotropía tras aplicar el MHA. Se muestra que para un compuesto laminado de componentes isotrópicas, la estructura homogeneizada exhibe un comportamiento transversalmente isotrópico y para el caso en el que las láminas sean onduladas el comportamiento es monoclinico. Estas clases de simetría están manifiestas en un gran número de compuestos laminados, donde se incluyen los tejidos blandos, [Weiss et al., 1996], [Yoon et al., 2002].

La aorta es un bio-compuesto laminado que, por sus características, se ve afectado por serias complicaciones en las paredes internas debido a la acumulación de lípidos y placas de ateroma, que derivan en aterosclerosis y en algunos casos, aneurisma. Entonces resulta importante determinar la influencia de la obstrucción causada por la aterosclerosis en

las propiedades elásticas de la aorta. Con este objetivo se estudian los modelos tridimensionales presentados en [Gao et al., 2006], [Mahanth-Kasavajhala, 2011] para determinar las propiedades mecánicas de la aorta. Para ello fueron resueltos los problemas locales usando el método de diferencias finitas [Gao and Sun, 2013], [Gao et al., 2015], y el método de elementos finitos, [Dumont et al., 2000], [Liu and Yu, 2003]. De esta forma fueron calculados los coeficientes efectivos para el bio-compuesto considerando una aorta sana o sin obstrucción (tres láminas) y una aorta con avanzado nivel de aterosclerosis (cuatro láminas). Ambos modelos fueron comparados e ilustran el deterioro de las propiedades de la aorta ante la aparición de las placas de ateroma.

La córnea posee una combinación única de rigidez mecánica, fuerza, y de transparencia óptica que le permite servir tanto como un revestimiento protector, como ser la componente de refracción primaria del ojo. Estas propiedades dependen de la composición y la orientación de la córnea, así como la diferencia de espesor a lo largo de la misma, [Nguyen and Boyce, 2011], [Li and Tighe, 2006]. La tensión está relacionada con la deformación y la geometría de la córnea, de ahí la importancia del estudio de las propiedades elásticas para determinar el comportamiento de la misma ante diferentes condiciones de presión [Holmes et al., 2001], [Garcia-Porta et al., 2014], [Voorhies, 2003] o la deformación del globo ocular humano por la aplicación de una banda elástica, [Shabayek and Alió, 2007]. Por otro lado, el glaucoma y la miopía son los problemas más comunes de la córnea en estos tiempos y ambos están relacionados con la hipertensión intraocular (aumento de la presión intraocular) [Gatinel et al., 2001], [Broman et al., 2007], [González-Méijope et al., 2008]. Muchos autores destacan la importancia de la geometría de la córnea y su influencia en las propiedades mecánicas, [Donohue et al., 1995], [Pinsky et al., 2005], [Sigat et al., 2004]. Haciendo uso de los resultados obtenidos, se determinan las propiedades elásticas efectivas y dichos resultados son comparados con los determinados por MEF para diferentes modelos de la córnea. Se obtiene el problema homogeneizado, el cual tiene la expresión de un problema de condiciones de frontera [Boyce and DiPrima, 2001] [Hairer and Wanner, 2010]. El problema homogeneizado es resuelto por el método numérico de diferencias finitas presentado en [Burden and Faires, 2010], [Tomas, 1999], [Amodio and Settanni, 2015] y la tensión efectiva es determinada para diferentes puntos de la córnea.

Los trasplantes y cirugías son procedimientos muy precisos y de alto riesgo, por tanto el conocimiento de las propiedades efectivas se ha convertido en una herramienta importante para la predicción del comportamiento de los bio-compuestos.

Como aspectos más relevantes del trabajo, se destacan los siguientes

- ◊ Se obtuvo una expresión más general que las reportadas en [Pobedrya, 1984], [Guinovart-Sanjuán, 2013] para los problemas locales de compuestos heterogéneos en coordenadas curvilíneas.
- ◊ Fueron generalizadas las expresiones de los coeficientes efectivos al caso de compuestos en coordenadas curvilíneas, lo cual constituye una extensión de los resultados de [Bravo-Castillero et al., 2008], [Alonso Fúster et al., 2012], [Bravo-Castillero et al., 1998].

- ◇ Se generalizan las expresiones reportadas en [Tsalis et al., 2012] de los coeficientes efectivos para compuestos con una superficie ondulada en coordenadas curvilíneas.
- ◇ Se generaliza la expresión del problema homogeneizado y sus coeficientes al caso de compuestos curvilíneos con superficie ondulada.
- ◇ Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación han sido validados con los métodos reportados en [Xia et al., 1993], [Rizzoni and Lebon, 2013], y con el método de elementos finitos (MEF), [Dumont et al., 2000], [Liu and Yu, 2003].
- ◇ Se obtuvo la expresión general de los coeficientes efectivos para compuestos laminados con contacto imperfecto.
- ◇ Se estudiaron diferentes aplicaciones tanto en el campo de ciencia de materiales como en la bio-mecánica.

Algunos de los resultados que se exponen en este trabajo han sido publicados o presentados en eventos nacionales e internacionales. Otros están en una etapa de desarrollo como resultados parciales de otros artículos.

- **D. Guinovart-Sanjuán**, R. Rodríguez-Ramos, R. Guinovart-Díaz, J. Bravo-Castillero, F.J. Sabina, J. Merodio, F. Lebon, S. Dumont, A. Conci. (2016). “Effective properties of regular elastic laminated shell composite”. *Composites Part B*, 87, 12-20.
- **Guinovart-Sanjuan D**, Rodriguez-Ramos R, Guinovart-Diaz R, Bravo-Castillero J. “Effective elastic properties of laminates Shell composites and soft-tissues”. XVIII International Workshop on Wavelets, Differential Equations and Analysis. Febrero 24-27. Habana, Cuba. 2015.
- **Guinovart-Sanjuan D**, Rodriguez-Ramos R, Guinovart-Diaz R, Bravo-Castillero J. “Propiedades elásticas efectivas de compuestos laminados y tejidos suaves”. I Taller de Biomoleculas y Materiales para uso de Biomedicina. Habana, Cuba. Junio 2015.
- **David Guinovart Sanjuán**, Reinaldo Rodríguez Ramos, Raúl Guinovart Díaz, Julián Bravo Castillero, Andrei Martínez-Finkelshtein, Aura Conci, Frderic Lebon, Serge Dumont. “Average of elastic properties of the cornea”. 23rd ABCM International Congress of Mechanical Engineering, COBEM, Río de Janeiro, Brazil, 2015.
- Rodriguez-Ramos R, Guinovart-Diaz R, Bravo-Castillero J, **Guinovart-Sanjuan D**, Ramírez-Torres A. “Modelagem computacional aplicada a materiais heterogêneos”. Instituto de Computacion, Universidad Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Septiembre, 2015.
- Rodriguez-Ramos R, Guinovart-Diaz R, Bravo-Castillero J, **Guinovart-Sanjuan D**, Ramírez-Torres A. “Mathematical modeling applied to heterogeneous media. Applications”. Colloquium on Mathematical Physics, Centro Brasileiro de Pesquisa en Fisica (CBPF), Rio de Janeiro, Octubre 2015.

1 Homogeneización de compuestos periódicos y cuasiperiódicos

Determinar el comportamiento de las propiedades mecánicas de un compuesto resulta muy difícil debido a la rápida oscilación de las propiedades de cada constituyente. De esta forma se hace necesario desarrollar metodologías y modelos matemáticos con el objetivo de hallar las propiedades efectivas de materiales compuestos.

En este capítulo se presenta una metodología para la obtención de las propiedades elásticas efectivas de compuestos cuasiperiódicos. El método de homogeneización asintótica a dos escalas es la herramienta usada para la determinación de dichas propiedades a partir de la ecuación de equilibrio de la teoría de la elasticidad lineal y las condiciones de contacto y contorno asociadas.

1.1 Compuestos periódicos y cuasiperiódicos.

Definición 1.1.1. (Estructura elástica periódica) Una estructura elástica Ω se dice periódica si existe un cierto sistema de coordenadas $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ y un vector constante $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, para el cual el operador \mathbf{F} , que relaciona las tensiones $\boldsymbol{\sigma}$ y las deformaciones $\boldsymbol{\epsilon}$ tal que $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}, \mathbf{y})$, donde $\mathbf{y} = \mathbf{x}/\varepsilon$, cumple que

$$\mathbf{F}\left(\boldsymbol{\epsilon}, \frac{x_i}{\varepsilon} + m_i \frac{a_i}{\varepsilon}\right) = \mathbf{F}\left(\boldsymbol{\epsilon}, \frac{x_i}{\varepsilon}\right),$$

para todo vector $\mathbf{m} = (m_1, m_2, m_3) \in \mathbb{Z}^3$, donde ε es un parámetro pequeño que caracteriza la periodicidad del compuesto, es decir $\varepsilon = l/L$, donde l es el volumen que ocupa la celda de periodicidad y L es el volumen de Ω .

El creciente desarrollo de la tecnología ha permitido la comprensión y surgimiento de nuevos

Figura 1.1: Compuesto cuasiperiódico con estructura de tablero y la celda de periodicidad asociada.

compuestos con características geométricas más complejas. Un ejemplo de esto son los compuestos cuasiperiódicos. Esto da paso a la siguiente definición.

Definición 1.1.2. (Estructura elástica cuasiperiódica) Una estructura elástica Ω se dice cuasiperiódica si existe un cierto sistema de coordenadas $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$, una función $\varrho : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y un vector constante $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, para el cual el operador \mathbf{F} , que relaciona las tensiones $\boldsymbol{\sigma}$ y las deformaciones $\boldsymbol{\epsilon}$ tal que $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}, \mathbf{x}, \mathbf{y})$, donde $\mathbf{y} = \varrho(\mathbf{x})/\varepsilon$, cumple que

$$\mathbf{F}\left(\boldsymbol{\epsilon}, \mathbf{x}, \frac{\varrho_i(\mathbf{x})}{\varepsilon} + m_i \frac{a_i}{\varepsilon}\right) = \mathbf{F}\left(\boldsymbol{\epsilon}, \mathbf{x}, \frac{\varrho_i(\mathbf{x})}{\varepsilon}\right),$$

para todo vector $\mathbf{m} = (m_1, m_2, m_3) \in \mathbb{Z}^3$.

Observación: Los operadores \mathbf{F} presentados en las definiciones Definición 1.1.1 y Definición 1.1.2 son rápidamente oscilantes, lo cual dificulta el estudio del comportamiento de la tensión sobre el compuesto, Figura 1.1.

1.2 Problema elástico en medios heterogéneos

Se tiene una estructura sólida cuasiperiódica Ω formada por varios materiales con propiedades elásticas diferentes. Sobre la estructura, las tensiones $\boldsymbol{\sigma}$ y las deformaciones $\boldsymbol{\epsilon}$ se relacionan por la ley de Hooke en la forma

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} : \boldsymbol{\epsilon}, \quad (1.2.1)$$

donde \mathbf{C} se llama tensor elástico de cuarto orden.

Dicha estructura ocupa la región del espacio $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2 \subset \mathbb{R}^3$, tal que $\Omega_1 \cap \Omega_2 = \emptyset$, acotada por su frontera $\partial\Omega = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$, con intersección vacía entre Σ_1 y Σ_2 , Figura 1.1. Sea $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ un sistema de coordenadas curvilíneo que describe Ω . Sea $\mathbf{Y} \subset \mathbb{R}^3$ una celda que se repite de forma periódica para las coordenadas \mathbf{x} sobre la estructura, para la cual existe

un función $\boldsymbol{\varrho} \equiv \boldsymbol{\varrho}(\mathbf{x})$ de Ω en \mathbb{R}^3 de clase $C^2(\Omega)$ que describe la celda \mathbf{Y} , es decir existe un sistema de coordenadas $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)$ tal que

$$y_i = y_i^0 + \frac{\varrho_i(\mathbf{x})}{\varepsilon}, \quad i = 1, 2, 3, \quad (1.2.2)$$

donde \mathbf{y}^0 es un vector fijo de \mathbf{Y} , $\varepsilon = V_{\mathbf{Y}}/V_{\Omega} \ll 1$, $V_{\mathbf{Y}}$ y V_{Ω} denotan los volúmenes de \mathbf{Y} y Ω respectivamente, [Tsalis et al., 2012]. Además, los materiales que forman la celda de periodicidad \mathbf{Y} están separados por una interfase Γ^ε .

Por tanto la función tensorial $\mathbf{C} \equiv \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in L^\infty(\Omega)$, es regular por la variable $\mathbf{x} \in \Omega$ y periódica por $\mathbf{y} \in \mathbf{Y}$. Además se asume que los coeficientes elásticos cumplen las propiedades siguientes

$$[\text{Coerciva}] \quad C^{ijkl} \xi^{ij} \xi^{kh} \geq \lambda \xi^{ij} \xi^{ij}, \quad \forall \xi \in \text{Lin}^3(\Omega) \text{ simétrico}, \quad (1.2.3)$$

$$[\text{Multi-simétrica}] \quad C^{ijkl} = C^{klij} = C^{ijlk} = C^{jikl}. \quad (1.2.4)$$

La ecuación de equilibrio estática de la teoría de elasticidad para estructuras cuasiperiódicas tiene la forma

$$\text{div} \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad \text{sobre } \Omega, \quad (1.2.5)$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^0 \quad \text{sobre } \Sigma_1, \quad \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}_{\Sigma_2} = \mathbf{S}^0 \quad \text{sobre } \Sigma_2, \quad (1.2.6)$$

donde \mathbf{f} es la función vectorial que describe las fuerzas que actúan sobre el sólido, \mathbf{u} denota la función desplazamiento en Ω , \mathbf{u}^0 es el desplazamiento en Σ_1 , \mathbf{n}_{Σ_2} es el campo vectorial normal sobre la superficie Σ_2 , \mathbf{S}^0 denota la tensión sobre Σ_2 .

Definición 1.2.1. (Contacto perfecto e imperfecto) Sea $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ un compuesto y Γ^ε la superficie de contacto entre Ω_1 y Ω_2 . Se dice que Ω tiene un contacto perfecto si se cumple que la función de los desplazamientos \mathbf{u} es una función continua en la interfase del compuesto. En caso contrario se dice que Ω tiene un contacto imperfecto.

Para ciertos compuestos no existe un contacto ideal entre las fases, es decir los desplazamientos no son funciones continuas mientras que las tensiones son continuas en la interfase, de esta forma aparecen condiciones que describen el contacto imperfecto para un modelo tipo spring, dadas por las expresiones

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}_\Gamma = \mathbf{K}^\varepsilon \cdot \llbracket \mathbf{u} \rrbracket, \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon, \quad (1.2.7)$$

$$\llbracket \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}_\Gamma \rrbracket = \mathbf{0}, \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon, \quad (1.2.8)$$

donde \mathbf{n}_Γ es el campo vectorial normal sobre las superficie Γ^ε , $\mathbf{K}^\varepsilon \in \text{Lin}^3(\Gamma^\varepsilon)$ es una matriz que caracteriza la discontinuidad de las funciones sobre la interfase Γ^ε y $\llbracket \bullet \rrbracket = \bullet^{(1)} - \bullet^{(2)}$ denota el “salto” de las funciones en Γ^ε . Para el caso particular del contacto perfecto se cumple que la condición (1.2.7) es idénticamente cero.

Observación 1.2.1. En el capítulo 10 de [Cioranescu and Donato, 1999] se demuestra la existencia y unicidad de la solución del problema (1.2.5)-(1.2.6) para compuestos con coeficientes rápidamente oscilantes. La demostración del mismo no es más que una consecuencia del Teorema de Lax-Milgram, [Brezis, 2010],[Kolmogorov and Fomin, 1975],[Kreyszig, 1989].

Consideremos la fórmula de Cauchy que relaciona las deformaciones y los desplazamientos en la forma lineal siguiente

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T), \quad (1.2.9)$$

que por componentes se escribe en la forma

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i||j} + u_{j||i}). \quad (1.2.10)$$

Sustituyendo (1.2.9) en (1.2.1) y teniendo en cuenta la propiedad (1.2.4), la ley de Hooke se escribe por componentes como

$$\sigma^{ij} = C^{ijkl} u_{k||l}, \quad (1.2.11)$$

donde $u_{k||l} \equiv u_{l,k} - \Gamma_{lk}^p u_p$ denota la derivada covariante respecto a la variable x_l y $\Gamma_{ij}^k = 1/2 g^{kl} (g_{li,j} + g_{lj,i} - g_{ij,l})$ son los símbolos de Christoffel de segundo tipo asociados a la base covariante del sistema de coordenadas.

Observación 1.2.2. Sea $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$ la base covariante de vectores tangentes asociada al sistema de coordenadas \mathbf{x} , entonces $\mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j$ es una base de los tensores de segundo orden $Lin^3(\Omega)$. Por lo tanto las componentes σ^{ij} de la ecuación (1.2.11) son las componentes contravariantes del tensor $\boldsymbol{\sigma} = \sigma^{ij} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j$, [Itskov, 2009], [Taber, 2004].

Proposición 1.1. La formulación del problema de la teoría lineal de elasticidad para contacto imperfecto resulta de las ecuaciones (1.2.5)-(1.2.8) y tiene componentes contravariantes dadas por

$$\sigma^{ij}{}_{||j} + f^i = \sigma^{ij} + \Gamma_{jk}^i \sigma^{kj} + \Gamma_{jk}^j \sigma^{ik} + f^i = 0, \quad \text{sobre } \Omega, \quad (1.2.12)$$

$$u_i = u_i^0 \quad \text{sobre } \Sigma_1, \quad \sigma^{ij} n_j = S^i \quad \text{sobre } \Sigma_2, \quad (1.2.13)$$

$$\sigma^{ij} n_j = \hat{K}^{ij} [u_j], \quad \text{sobre } \Gamma^\epsilon, \quad (1.2.14)$$

$$[[\sigma^{ij} n_j]] = 0, \quad \text{sobre } \Gamma^\epsilon, \quad (1.2.15)$$

donde se tiene que $(\cdot)_{,j} = \partial(\cdot)/\partial x_j$.

Demostración: ver **Apéndice A**

Sustituyendo la ecuación (1.2.11) en las ecuaciones (1.2.12)-(1.2.15) y aplicando las reglas de la derivación covariante se obtiene la proposición siguiente.

Proposición 1.2. La ecuación de equilibrio de la elasticidad lineal en función del desplazamiento está dada por

$$\left(\frac{\partial_{k,j}}{\varepsilon} C^{ijmn} |_{|k} + C^{ijmn} |_{|j} + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn} \right) (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r) + C^{ijmn} (u_{m,nj} - \Gamma_{mn,j}^r u_r - \Gamma_{mn}^r u_{r,j}) + f^i = 0 \quad \text{sobre } \Omega, \quad (1.2.16)$$

$$u_i = u_i^0 \quad \text{sobre } \Sigma_1 \quad (C^{ijmn} (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r)) n_j = S^i \quad \text{sobre } \Sigma_2, \quad (1.2.17)$$

$$C^{ijmn} (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^k u_k) n_i = \hat{K}^{ij} [u_i] \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon, \quad (1.2.18)$$

$$[[C^{ijmn} (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^k u_k) n_j]] = 0 \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon, \quad (1.2.19)$$

para las cuales se cumple que $\{\cdot\}_j = \partial/\partial y_j \{\cdot\}$ denota la derivación respecto a la variable local o variable rápida \mathbf{y} .

Demostración: ver **Apéndice A**

El sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales dado en (1.2.16)-(1.2.19) tiene coeficientes rápidamente oscilantes. Esto dificulta encontrar la solución del problema. Por tanto se recurre al MHA a dos escalas para determinar la solución del problema, [Pobedrya, 1984], [Cioranescu and Donato, 1999] [Bakhvalov and Panasenko, 1989], .

1.3 Método de homogeneización asintótica a dos escalas para medios cuasiperiódicos

Debido a que el problema (1.2.16)-(1.2.19) tiene coeficientes que fluctúan rápidamente cuando la variable \mathbf{x} recorre Ω , se propone un desarrollo asintótico a dos escalas, con el objetivo de plantear un problema equivalente. De la teoría general del método de homogeneización asintótica a dos escalas (MHA) para las coordenadas curvilíneas, [Pobedrya, 1984], la expansión asintótica tiene la forma general dada por

$$u_m^{(\varepsilon)} = v_m + \varepsilon v_l |_{|k} N_m^{lk} + \varepsilon^2 v_l |_{|kj} N_m^{lkj} + \dots, \quad (1.3.1)$$

donde $v_m \equiv v_m(\mathbf{x})$ es una función vectorial continua de la variable \mathbf{x} , las funciones locales o pseudo-desplazamientos $N_m^{lk\dots} \equiv N_m^{lk\dots}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ son funciones \mathbf{y} -periódicas.

Si se aplica la derivada covariante del vector $v_m(\mathbf{x})$ para la ecuación (1.3.1), se obtiene que la expresión toma la forma

$$u_m^{(\varepsilon)} = v_m + \varepsilon (v_{l,k} - \Gamma_{lk}^p v_p) N_m^{lk} + \dots,$$

por tanto, se obtiene el siguiente desarrollo truncado

$$u_m^{(\varepsilon)} = v_m + \varepsilon \left[N_{(0)m}^p v_p + N_{(1)m}^{lk} v_{l,k} \right] + o(\varepsilon), \quad (1.3.2)$$

donde $N_{(1)m}^{lk} \equiv N_m^{lk}$ es la función local del desarrollo (1.3.1) para el orden ε y $N_{(0)m}^p = -\Gamma_{lk}^p N_{(1)m}^{lk}$, [Pobedrya, 1984].

Sustituyendo el desarrollo (1.3.2) en la ecuación (1.2.16) se obtiene que

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\varrho_{l,j}}{\varepsilon} C^{ijmn} |_{|l} + C^{ijmn} |_{,j} + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn} \right) \left(\left(v_m + \varepsilon \left[N_{(0)m}^p v_p + N_{(1)m}^{lk} v_{l,k} \right] \right) \right)_{,n} \\ & - \Gamma_{mn}^r \left(v_r + \varepsilon \left[N_{(0)r}^p v_p + N_{(1)r}^{lk} v_{l,k} \right] \right) + C^{ijmn} \left(v_m + \varepsilon \left[N_{(0)m}^p v_p + N_{(1)m}^{lk} v_{l,k} \right] \right)_{,nj} \\ & - \Gamma_{mn,j}^r C^{ijmn} \left(v_r + \varepsilon \left[N_{(0)r}^p v_p + N_{(1)r}^{lk} v_{l,k} \right] \right) - \Gamma_{mn}^r C^{ijmn} \left(v_r + \varepsilon \left[N_{(0)r}^p v_p + N_{(1)r}^{lk} v_{l,k} \right] \right)_{,j} + f^i = 0. \end{aligned}$$

Aplicando los operadores de diferenciación $\{\cdot\}_{,n}$ y $\{\cdot\}_{|j}$ en la expresión anterior y agrupando en potencias del parámetro ε , se obtiene una familia de problemas recurrentes en potencias del parámetro ε . En lo que sigue de la sección veremos dichos problemas.

Con el objetivo de evitar singularidades cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, el coeficiente que acompaña a $\boxed{\varepsilon^{-1}}$ se iguala a cero

$$\begin{aligned} & \varrho_{l,j} C^{ijmn} |_{|l} v_{m,n} + \varrho_{l,j} C^{ijmn} |_{|l} \varrho_{t,n} N_{(0)m|t}^p v_p + \varrho_{q,j} C^{ijmn} |_{|q} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk} v_{l,k} \\ & - \varrho_{l,j} C^{ijmn} |_{|l} \Gamma_{mn}^r v_r + C^{ijmn} \varrho_{l,n} \varrho_{r,j} N_{(0)m|j}^p v_p + C^{ijmn} \varrho_{p,n} \varrho_{r,j} N_{(1)m|pr}^{lk} v_{l,k} = 0, \end{aligned}$$

agrupando para $v_{l,k}$ y v_p llegamos a la expresión

$$\left(\varrho_{q,j} C^{ijkl} + \varrho_{p,n} C^{ijmn} N_{(1)m|p}^{lk} \varrho_{q,j} \right) |_{|q} v_{l,k} + \left(-\varrho_{l,j} C^{ijmn} \Gamma_{mn}^p + \varrho_{l,j} C^{ijmn} \varrho_{t,n} N_{(0)m|t}^p \right) |_{|l} v_p = 0.$$

De la igualdad anterior se deriva que los coeficientes que acompañan a las funciones $v_{l,k}$ y v_p se anulan, [Guinovart-Sanjuán et al., 2016].

Por lo que se ha demostrado la Proposición 1.3 y se han obtenido las expresiones de los problemas locales sobre la celda \mathbf{Y} .

Proposición 1.3. El problema local para las funciones locales $N_{(1)m|p}^{lk}$ y $N_{(0)m|t}^p$ tiene la forma

$$\varrho_{q,j} \left(C^{ijkl} + \varrho_{p,n} C^{ijmn} N_{(1)m|p}^{lk} \right) |_{|q} = 0, \quad (1.3.3)$$

$$\varrho_{l,j} \left(-C^{ijmn} \Gamma_{mn}^p + C^{ijmn} \varrho_{t,n} N_{(0)m|t}^p \right) |_{|l} = 0. \quad (1.3.4)$$

Estas expresiones son independientes del contacto en la interfase del compuesto.

En el caso particular cuando $\varrho_{l,j} = \delta_{lj}$, es decir la función $\boldsymbol{\varrho}(\mathbf{x}) = \mathbf{I}$ es la identidad, los problemas locales (1.3.3) y (1.3.4) coinciden con los reportados en las ecuaciones (5.25) y (5.26) de [Pobedrya, 1984, Cap. 4]. Para el caso particular de las coordenadas cartesianas el problema local (1.3.4) desaparece debido a que los símbolos de Christoffel son todos nulos, además para este caso el problema local (1.3.3) coincide con la ecuación (3.6) de [Tsalis et al., 2012]. De las ecuaciones (1.3.3) y (1.3.4) se deriva la siguiente proposición.

Proposición 1.4. De los problemas locales (1.3.3) y (1.3.4) se obtiene que

$$\left(C^{ijmn} \varrho_{t,n} N_{(0)m|t}^p \right)_{|j} = -\Gamma_{mn}^p \left(\varrho_{q,s} C^{ijk}s N_{(1)k|q}^{mn} \right)_{|j}. \quad (1.3.5)$$

Demostración: ver **Apéndice A**

Agrupando los términos que acompañan a $\boxed{\varepsilon^0}$ se obtiene la proposición siguiente

Proposición 1.5. El coeficiente que acompaña a $\boxed{\varepsilon^0}$ está dado por la forma

$$h_0^{il} v_l + h_0^{ilk} v_{[k,l]} + h_0^{ijmn} v_{m,jn} + f^i = 0, \quad (1.3.6)$$

donde

$$h_0^{ijmn}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left(C^{ijmn} + C^{ijkl} \varrho_{p,k} N_{(1)l|p}^{mn} + \varrho_{p,k} \left(C^{iklj} N_{(1)l}^{mn} \right)_{|p} \right),$$

$$h_0^{ilk}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left(C^{ijkl} + C^{ijmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk} \right)_{,j} + \Gamma_{jn}^i \left(C^{mjlk} + C^{kjmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk} \right) + \\ + \Gamma_{jn}^j \left(C^{inlk} + C^{ikmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk} \right) - \Gamma_{mn}^p \varrho_{q,s} C^{ijk}s N_{(1)k|q}^{mn} - \Gamma_{mn}^l C^{ikmn},$$

$$h_0^{il}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\Gamma_{mn}^l \left(C^{ijmn} + C^{ijqr} \varrho_{p,r} N_{(1)q|p}^{mn} \right)_{,j} - \Gamma_{jk}^i \left(C^{kjmn} + C^{kjpq} \varrho_{t,q} N_{(1)p|t}^{mn} \right) \Gamma_{mn}^l \\ - \Gamma_{jk}^j \left(C^{ikmn} + C^{ikpq} \varrho_{t,q} N_{(1)p|t}^{mn} \right) \Gamma_{mn}^l + \left(\varrho_{p,j} C^{ijmn} N_{(0)m,n}^l \right)_{|p} - \left(\Gamma_{mn}^r \varrho_{p,j} C^{ijmn} N_{(0)r}^l \right)_{|p}.$$

Demostración: ver **Apéndice A**

Resulta importante señalar que los coeficientes obtenidos en la Proposición 1.5 dependen de la variable rápida, por lo tanto son coeficientes rápidamente oscilantes.

El operador promedio para MHA se define como

$$\langle \cdot \rangle = \int_{\mathbf{Y}} (\cdot) \sqrt{g} d\mathbf{y} \quad (1.3.7)$$

donde $g = \det([g_{ij}])$.

Aplicando el operador (1.3.7) promedio a los coeficientes de la Proposición 1.5 y teniendo en cuenta la periodicidad respecto a la variable rápida de las funciones C^{ijkl} , $N_{(1)l}^{mn}$ y $N_{(0)l}^n$ se obtienen las expresiones de los coeficientes del problema homogeneizado, los cuales no dependen de la variable rápida \mathbf{y} .

Proposición 1.6. Como la función v_l no depende de la variable rápida se obtiene al promediar los coeficientes de la Proposición 1.5 que el coeficiente efectivo que acompaña a $v_{k,jl}$ es

$$\widehat{h}^{ijkl}(\mathbf{x}) = \langle h_0^{ijkl} \rangle = \langle C^{ijkl} + C^{ijmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{kl} \rangle, \quad (1.3.8)$$

llamado coeficiente efectivo de cuarto orden.

Por otro lado, aplicando el operador promedio al coeficiente de $v_{[k,l]}$ se tiene la siguiente expresión

$$\widehat{h}^{ilk}(\mathbf{x}) = \langle h_0^{ilk} \rangle = \widehat{h}^{ijkl}{}_{,j} - \Gamma_{mn}^l \widehat{h}^{ikmn} + \Gamma_{jn}^i \widehat{h}^{njlk} + \Gamma_{jn}^j \widehat{h}^{inlk}. \quad (1.3.9)$$

Por último para el coeficiente de v_l se obtiene que

$$\widehat{h}^{il}(\mathbf{x}) = \langle h_0^{il} \rangle = -\left(\Gamma_{mn}^l \widehat{h}^{ijmn} \right)_{,j} - \left(\Gamma_{jk}^i \widehat{h}^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j \widehat{h}^{ikmn} \right) \Gamma_{mn}^l. \quad (1.3.10)$$

De esta forma la ecuación (1.3.6) se transforma en la ecuación homogeneizada

$$\widehat{h}^{il} v_l + \widehat{h}^{ikl} v_{[l,k]} + \widehat{h}^{imln} v_{l,nn} + f^i = 0 \quad \text{sobre } \Omega, \quad (1.3.11)$$

cuyos coeficientes (1.3.8), (1.3.9), (1.3.10) no dependen de la variable local \mathbf{y} , es decir no son rápidamente oscilantes, [Guinovart-Sanjuán et al., 2016].

Demostración: ver **Apéndice A**

Observación 1.3.1. Para el caso de las coordenadas cartesianas el coeficiente (1.3.8) coincide con la ecuación (3.32) reportada en [Tsalis et al., 2012].

Para la obtención de las condiciones de frontera para el problema homogeneizado se sustituye el desarrollo (1.3.2) en las condiciones de frontera (1.2.17). De esta forma se obtiene la siguiente proposición.

Proposición 1.7. Las condiciones de frontera del problema homogeneizado (1.3.11) están dadas por las expresiones

$$v_i = u_i^0 \quad \text{sobre } \Sigma_1 \quad \left(\widehat{h}_*^{ijl} v_l + \widehat{h}^{ijlk} v_{l,k} \right) n_j = S^i \quad \text{sobre } \Sigma_2, \quad (1.3.12)$$

donde \widehat{h}_*^{ijlk} está dado en (1.3.8) y

$$\widehat{h}_*^{ijl}(\mathbf{x}) = -\widehat{h}^{ijmn} \Gamma_{mn}^l. \quad (1.3.13)$$

Demostración: ver **Apéndice A**

Al problema (1.3.11), (1.3.12) se conoce como problema equivalente homogeneizado asociado a la ecuación de equilibrio de la teoría de la elasticidad (1.2.16)-(1.2.19).

Observación 1.3.2. Como podemos ver el problema homogeneizado (1.3.11), (1.3.12) es independiente del contacto en la interfase. Por tanto se tiene que al aplicar el MHA, las funciones locales $N_{(1)m}^{lk}$ y $N_{(0)m}^p$ contienen la información de las condiciones de interfase (1.2.18), (1.2.19), como veremos más adelante en la subsección 1.3.1.

Corolario 1.1. Si la función $\varrho = \mathbf{I}$, se tiene que $\varrho_{p,n} = \delta_{pn}$ y por tanto se obtienen los siguientes resultados:

- Los problemas locales (1.3.3),(1.3.4) toman la forma

$$(C^{ijkl} + C^{ijmn} N_{(1)m|n}^{lk})_{|j} = 0, \quad \left(-C^{ijmn} \Gamma_{mn}^p + C^{ijmn} N_{(0)m|n}^p \right)_{|j} = 0.$$

- El coeficiente efectivo (1.3.8) toma la forma

$$\widehat{h}^{ijkl}(\mathbf{x}) = \langle C^{ijkl} + C^{ijmn} N_{(1)m|n}^{kl} \rangle.$$

Si además se considera que \widehat{h}^{ijkl} no depende de la variable \mathbf{x} entonces los coeficientes (1.3.9) y (1.3.10) toman las siguientes expresiones

$$\widehat{h}^{ilk}(\mathbf{x}) = -\Gamma_{mn}^l \widehat{h}^{ikmn} + \Gamma_{jn}^i \widehat{h}^{njlk} + \Gamma_{jn}^j \widehat{h}^{inlk},$$

$$\widehat{h}^{il}(\mathbf{x}) = -\Gamma_{mn,j}^l \widehat{h}^{ijmn} - \left(\Gamma_{jk}^i \widehat{h}^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j \widehat{h}^{ikmn} \right) \Gamma_{mn}^l.$$

Demostración: Ver **Apéndice A**

Observación 1.3.3. Los resultados reportados en el Corolario 1.1 coinciden con las ecuaciones (6.50)-(6.56) de [Pobedrya, 1984, Cap. 4] y además el problema homogeneizado (1.3.11), (1.3.12) coincide con el reportado por [Pobedrya, 1984, Cap. 4] en las ecuaciones (6.45)-(6.46).

Observación 1.3.4. Para el caso donde \mathbf{x} son las coordenadas cartesianas, el problema de equilibrio homogeneizado (1.3.11), (1.3.12) coincide con (6.4), (6.5) de [Pobedrya, 1984].

Observación 1.3.5. El coeficiente efectivo presentado en el Corolario 1.1 coincide con la ecuación (1) de [Guinovart-Díaz et al., 2005] para el caso de un compuesto fibroso en coordenadas cartesianas.

Del problema homogeneizado (1.3.11), (1.3.12) se obtiene la expresión del desplazamiento $\mathbf{v}(\mathbf{x})$ y a la vez la expresión de la tensión efectiva. En la siguiente proposición se muestra la expresión de la tensión efectiva.

Proposición 1.8. La tensión efectiva asociada al problema homogeneizado (1.3.11), (1.3.12) está dada por la expresión

$$\sigma_e^{ij} = \widehat{h}^{ijkl} v_{k,l} + \widehat{h}_1^{ijk} v_k, \quad (1.3.14)$$

donde \widehat{h}_1^{ijk} tiene la forma

$$\widehat{h}_1^{ijk} = \langle -C^{ijmn} \Gamma_{mn}^k + \varrho_{t,n} C^{ijmn} N_{(0)m|t}^k \rangle. \quad (1.3.15)$$

Demostración: Ver Apéndice A

1.3.1 Condiciones de interfase para las funciones locales

Para poder calcular los coeficientes efectivos (1.3.8) y (1.3.15) tenemos que determinar las expresiones de las funciones locales $N_{(1)l}^{mn}$ y $N_{(0)m}^p$. Por tanto, se deben resolver los problemas locales (1.3.3) y (1.3.4), respectivamente. Dichas funciones locales o pseudo-desplazamientos están sujetas a una condición en la interfase. En el caso de un contacto perfecto en la interfase, las funciones $N_{(1)l}^{mn}$ y $N_{(0)m}^p$ son funciones continuas de la variable rápida \mathbf{y} . Por otro lado, se estudia un compuesto sujeto a un contacto imperfecto en la interfase, a la ecuación de equilibrio (1.2.16), (1.2.17) se le agrega una condición de interfase de un modelo tipo spring dada por las ecuaciones (1.2.18), (1.2.19).

Al sustituir el desarrollo (1.3.2) en las condiciones de interfase (1.2.18) y (1.2.19), teniendo en cuenta que la función $\mathbf{v}(\mathbf{x})$ es continua en Γ^ε , se obtienen condiciones de interfaces para las funciones locales $N_{(1)l}^{mn}$ y $N_{(0)m}^p$. De esta forma se obtiene la siguiente proposición.

Proposición 1.9. La función local $N_{(1)l}^{mn}$ está sujeta a las siguientes condiciones de interfase

$$[C^{ijmn} + C^{ijkl} \varrho_{s,l} N_{(1)k|s}^{mn}] n_j = K_{ij} [[N_{(1)j}^{mn}]] \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon, \quad (1.3.16)$$

$$[[C^{ijmn} + C^{ijkl} \varrho_{s,l} N_{(1)k|s}^{mn}]] n_j = 0 \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon. \quad (1.3.17)$$

Mientras que la función $N_{(0)m}^p$ cumple que

$$[C^{ijkl} \varrho_{s,l} N_{(0)k|s}^p - C^{ijkl} \Gamma_{kl}^p] n_j = K_{ij} [[N_{(0)j}^p]] \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon. \quad (1.3.18)$$

$$[[C^{ijkl} \varrho_{s,l} N_{(0)k|s}^p - C^{ijkl} \Gamma_{kl}^p]] n_j = 0 \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon. \quad (1.3.19)$$

Demostración: Ver Apéndice A

Observación 1.3.6. Para un compuesto con contacto perfecto en la interfase, las expresiones (1.3.16) y (1.3.18) se anulan.

De esta forma se han obtenido dos problemas locales (1.3.3), (1.3.4) con sus respectivas condiciones de interfase (1.3.16), (1.3.17) y (1.3.18), (1.3.19).

2 Coeficientes efectivos de compuestos laminados

En el mundo actual, los compuestos laminados juegan un importante rol en la ciencia. Cada día, aparecen más compuestos con propiedades mecánicas muy particulares y geometrías más complejas, lo cual dificulta el estudio del comportamiento de los mismos ante distintas situaciones. Por esta razón se han desarrollado nuevos métodos y modelos matemáticos que permitan estudiar de forma más precisa el comportamiento de los mismos. El MHA se ha convertido en una de las herramientas más útiles en la búsqueda de las propiedades efectivas de los compuestos laminados.

2.1 Coeficientes efectivos de compuestos laminados con contacto perfecto en la interfase

Un caso particular de compuestos laminados lo constituyen aquellos con un contacto perfecto en las interfases, esto quiere decir que la condición de interfase (1.2.7) es cero (ver Definición 1.2.1). Para describir este tipo de estructuras considérese un sistema de coordenadas $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ y una función que caracteriza la geometría del compuesto dada por $\varrho(x_1, x_2, x_3) = x_3$, es decir la variable rápida (1.2.2) tiene la forma

$$y = y_0 + \frac{x_3}{\varepsilon}. \quad (2.1.1)$$

Esto quiere decir que las láminas que forman el compuesto son transversales al eje x_3 , ver Figura 2.1.

Para hallar la expresión del coeficiente efectivo (1.3.8) se necesita determinar la función $N_{(1)m}^{lk}$. Por tanto, debemos resolver el problema local (1.3.3) para un compuesto laminado con contacto perfecto en la interfase.

Figura 2.1: Compuesto laminado con contacto perfecto en la interfase.

Proposición 2.1. El problema local (1.3.3) para un compuesto laminado tal que las láminas son transversales al eje x_3 , (2.1.1) tiene la forma

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(C^{i3lk} + C^{i3m3} \frac{\partial N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} \right) = 0 \quad \text{sobre } \mathbf{Y}.$$

Demostración: ver **Apéndice B**

Resolviendo la ecuación diferencial de la Proposición 2.1 se tiene que

$$C^{i3lk} + C^{i3m3} \frac{\partial N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} = A^{ilk},$$

donde $A^{ilk} \equiv A^{ilk}(\mathbf{x})$, de la condición de periodicidad de $N_{(1)m}^{lk}$ y de su derivada respecto a la variable y se determina la expresión siguiente

$$A^{ilk} = \left\langle (C^{i3p3})^{-1} \right\rangle^{-1} \left\langle (C^{p3q3})^{-1} C^{q3lk} \right\rangle,$$

y por tanto queda determinada la expresión

$$N_{(1)m|3}^{lk} = (C^{m3i3})^{-1} \left\langle (C^{i3p3})^{-1} \right\rangle^{-1} \left\langle (C^{p3q3})^{-1} C^{q3lk} \right\rangle - (C^{m3i3})^{-1} C^{i3lk}. \quad (2.1.2)$$

Sustituyendo (2.1.2) en (1.3.8) queda determinado el coeficiente efectivo para compuestos laminados con contacto perfecto

$$\begin{aligned} \widehat{h}^{ijnk} &= \langle C^{ijnk} \rangle + \langle C^{ijm3} (C^{m3l3})^{-1} \rangle \langle (C^{l3p3})^{-1} \rangle^{-1} \langle (C^{p3q3})^{-1} C^{q3nk} \rangle \\ &\quad - \langle C^{ijm3} (C^{m3l3})^{-1} C^{l3nk} \rangle. \end{aligned} \quad (2.1.3)$$

La expresión (2.1.3) coincide con la ecuación (1.12) de [Pobedrya, 1984, Cap. 5] para compuestos laminados.

2.1.1 Coeficientes efectivos de compuestos con componentes isotrópicas

Supongamos que se tiene un compuesto laminado curvilíneo donde las componentes de la estructura tienen un comportamiento isotrópico, es decir el tensor elástico tiene la forma

$$C^{ijkl} = \lambda g^{ij} g^{kl} + \mu (g^{ik} g^{jl} + g^{il} g^{jk}), \quad (2.1.4)$$

donde λ y μ son los parámetros de Lamé y g^{ij} cumple que $[g^{ij}] = [g_{ij}]^{-1}$, donde g_{ij} son las componentes del tensor métrico asociados al sistema de coordenadas $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$, [Ciarlet, 2000, Sadd, 2005].

Consideremos además que el sistema de coordenadas usado para describir el compuesto es ortogonal, es decir el tensor métrico tiene la forma

$$[g_{ij}] = \begin{bmatrix} g_{11} & 0 & 0 \\ 0 & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & g_{33} \end{bmatrix}. \quad (2.1.5)$$

Si además consideramos un contacto perfecto entre las láminas y sustituimos la expresión de C^{ijkl} dada en (2.1.4) en la ecuación (2.1.3), entonces se obtienen los coeficientes efectivos para dicho compuesto

$$\begin{aligned} \hat{h}^{1111} &= \langle C^{1111} \rangle + \left\langle \frac{C^{1133}}{C^{3333}} \right\rangle^2 \langle (C^{3333})^{-1} \rangle^{-1} - \left\langle \frac{(C^{1133})^2}{C^{3333}} \right\rangle, \\ \hat{h}^{1122} &= \langle C^{1122} \rangle + \left\langle \frac{C^{1133}}{C^{3333}} \right\rangle \langle (C^{3333})^{-1} \rangle^{-1} \left\langle \frac{C^{2233}}{C^{3333}} \right\rangle - \left\langle \frac{C^{1133} C^{2233}}{C^{3333}} \right\rangle, \\ \hat{h}^{1133} &= \left\langle C^{1133} (C^{3333})^{-1} \right\rangle \langle (C^{3333})^{-1} \rangle^{-1}, \\ \hat{h}^{2233} &= \left\langle C^{2233} (C^{3333})^{-1} \right\rangle \langle (C^{3333})^{-1} \rangle^{-1}, \\ \hat{h}^{2222} &= \langle C^{2222} \rangle + \left\langle C^{2233} (C^{3333})^{-1} \right\rangle^2 \langle (C^{3333})^{-1} \rangle^{-1} - \langle (C^{2233})^2 (C^{3333})^{-1} \rangle, \\ \hat{h}^{3333} &= \langle (C^{3333})^{-1} \rangle^{-1} \quad \hat{h}^{2323} = \langle (C^{2323})^{-1} \rangle^{-1} \quad \hat{h}^{1313} = \langle (C^{1313})^{-1} \rangle^{-1}, \\ \hat{h}^{1212} &= \langle C^{1212} \rangle. \end{aligned} \quad (2.1.6)$$

Como las propiedades de los materiales del compuesto son isotrópicas, las componentes del coeficiente homogeneizado $\hat{\mathbf{h}}$ son transversalmente isotrópicas, [Pobedrya, 1984, Cap. 5], [Guinovart-Sanjuán et al., 2016].

En el caso particular donde el tensor métrico $[g_{ij}] = [\delta_{ij}]$ se tiene que la expresión (2.1.6)

toma la forma

$$\begin{aligned}
\widehat{h}^{1111} &= \widehat{h}^{2222} = \langle \lambda + 2\mu \rangle + \langle 1/(\lambda + 2\mu) \rangle^{-1} \left\langle \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} \right\rangle^2 - \left\langle \frac{\lambda^2}{\lambda + 2\mu} \right\rangle \\
&= \left\langle \frac{E}{1 - \nu^2} \right\rangle + \frac{\langle \nu/(1 - \nu) \rangle^2}{\left\langle \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)} \right\rangle}, \\
\widehat{h}^{3333} &= \frac{1}{\langle 1/(\lambda + 2\mu) \rangle} = \frac{1}{\left\langle \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)} \right\rangle}, \\
\widehat{h}^{1133} &= \widehat{h}^{2233} = \frac{\langle \lambda/(\lambda + 2\mu) \rangle}{\langle 1/(\lambda + 2\mu) \rangle} = \frac{\langle \nu/(1 - \nu) \rangle}{\left\langle \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)} \right\rangle}, \\
\widehat{h}^{1212} &= \frac{1}{2} (\widehat{h}^{1111} - \widehat{h}^{1122}) = \langle \mu \rangle = \frac{1}{2} \left\langle \frac{E}{1 + \nu} \right\rangle, \\
\widehat{h}^{1313} &= \widehat{h}^{2323} = \frac{1}{\langle 1/\mu \rangle} = \frac{1}{2 \left\langle \frac{1+\nu}{E} \right\rangle}.
\end{aligned} \tag{2.1.7}$$

Esta expresión coincide con la ecuación 1.19 de [Pobedrya, 1984, Cap. 5].

2.2 Coeficientes efectivos de compuestos estratificados con contacto perfecto

En [Tsalis et al., 2012] se estudian las propiedades efectivas de compuestos laminados con una geometría ondulatoria con contacto perfecto en la interfase, donde los materiales que lo forman tienen un comportamiento isotrópico. También se da la siguiente definición de compuesto o estructura estratificada.

Definición 2.2.1. Un compuesto se dice estratificado si el tensor elástico \mathcal{C} es periódico respecto a la variable $\mathbf{y} = \boldsymbol{\varrho}/\varepsilon$ y la función $\boldsymbol{\varrho}$ que caracteriza la geometría del compuesto, ecuación (1.2.2), cumple que $\boldsymbol{\varrho} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ y $n > p$. [Tsalis et al., 2012]

Los compuestos laminados son un caso particular de compuestos estratificados dado que $\boldsymbol{\varrho} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^1$.

Supongamos que se tiene un sistema de coordenadas curvilíneo \mathbf{x} y una función $\boldsymbol{\varrho} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^1$ que describe la geometría del compuesto, (ver ecuación (1.2.2)), y los materiales que lo forman tienen un comportamiento isotrópico. Con el objetivo de facilitar el trabajo, se transforma la

notación del coeficiente efectivo (1.3.8) a la de Voigt¹

$$\begin{aligned} \widehat{h}^{ijkl} \equiv C_e^{\alpha\beta} = & \left\langle C^{\alpha\beta} + \left(C^{\alpha 1} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + C^{\alpha 6} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} + C^{\alpha 5} \frac{\partial \varrho}{\partial x_3} \right) \frac{\partial N_1^\beta}{\partial y} \right. \\ & + \left(C^{\alpha 6} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + C^{\alpha 2} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} + C^{\alpha 4} \frac{\partial \varrho}{\partial x_3} \right) \frac{\partial N_2^\beta}{\partial y} \\ & \left. + \left(C^{\alpha 5} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + C^{\alpha 4} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} + C^{\alpha 3} \frac{\partial \varrho}{\partial x_3} \right) \frac{\partial N_3^\beta}{\partial y} \right\rangle, \end{aligned} \quad (2.2.1)$$

donde $\alpha, \beta = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, [Guinovart-Sanjuán et al., 2016]. De esta forma el problema local (1.3.3) conduce a las siguientes tres ecuaciones, ver Apéndice A,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{1\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{6\beta} + \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{11} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) \frac{\partial N_{(1)1}^\beta}{\partial y} + \right. \\ \left. \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{12} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) \frac{\partial N_{(1)2}^\beta}{\partial y} \right) = 0, \end{aligned} \quad (2.2.2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{6\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{2\beta} + \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{21} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) \frac{\partial N_{(1)1}^\beta}{\partial y} \right. \\ \left. + \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{22} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \right) \frac{\partial N_{(1)2}^\beta}{\partial y} \right) = 0, \end{aligned} \quad (2.2.3)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{5\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{4\beta} + \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{55} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{44} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) \frac{\partial N_{(1)3}^\beta}{\partial y} \right) = 0. \quad (2.2.4)$$

El sistema de ecuaciones (2.2.2)-(2.2.4) se resuelve integrando respecto a la variable rápida y determinando las constantes de integración a partir de la Regla de Cramer, [Tsalis et al., 2012], ver Apéndice B.

En el Apéndice B aparece la expresión de los coeficientes efectivos (2.2.1) a partir de resolver los problemas (2.2.2)-(2.2.4) y se describe una vía de solución para las ecuaciones (2.2.2)-(2.2.4) presentada en [Tsalis et al., 2012].

2.3 Coeficientes efectivos de compuestos estratificados laminados con contacto imperfecto

Consideremos un compuesto laminado con contacto imperfecto en la interfase como se muestra en la Figura 2.2. Por tanto los problemas locales (1.3.3)-(1.3.4) tienen condiciones de interfases dadas por las ecuaciones (1.3.16)-(1.3.19).

¹Se remplazan los índices en la forma: 1=11, 2=22, 3=33, 4=23, 5=13, 6=12.

Figura 2.2: Compuesto laminado con contacto imperfecto en la interfase.

Trabajemos con el caso particular donde $\varrho_{n,p} = \delta_{np}$. Como se considera un compuesto laminado se cumple entonces que la variación rápida de las propiedades ocurre en la dirección x_3 . Por tanto el problema local (1.3.3) toma la forma presentada en la Proposición 2.1,

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(C^{i3lk} + C^{i3m3} \frac{N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} \right) = 0, \quad \text{sobre } \mathbf{Y}. \quad (2.3.1)$$

Dado que el compuesto laminado tiene un contacto imperfecto se tiene la siguiente proposición.

Proposición 2.2. Para un compuesto laminado con contacto imperfecto, las condiciones de interfase (1.3.16)-(1.3.19) tienen la forma

$$\left[C^{i3mn} + C^{i3k3} \frac{N_{(1)k}^{mn}}{\partial y} \right] = K^{ij} \left[[N_{(1)j}^{mn}] \right] \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon, \quad (2.3.2)$$

$$\left[\left[C^{i3mn} + C^{i3k3} \frac{N_{(1)k}^{mn}}{\partial y} \right] \right] = 0 \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon. \quad (2.3.3)$$

$$\left[C^{i3kl} \frac{\partial N_{(0)k}^p}{\partial y} - C^{i3kl} \Gamma_{kl}^p \right] = K^{ij} \left[[N_{(0)j}^p] \right] \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon. \quad (2.3.4)$$

$$\left[\left[C^{i3k3} \frac{\partial N_{(0)k}^p}{\partial y} - C^{i3kl} \Gamma_{kl}^p \right] \right] = 0 \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon. \quad (2.3.5)$$

Demostración: ver **Apéndice B**

Consideremos que dicho compuesto laminado está formado por componentes isotrópicas, (2.1.4) donde se cumple que

$$\lambda(y) = \begin{cases} \lambda_1, & y \in \mathbf{Y}_1 \\ \lambda_2, & y \in \mathbf{Y}_2 \end{cases}, \quad \mu(y) = \begin{cases} \mu_1, & y \in \mathbf{Y}_1 \\ \mu_2, & y \in \mathbf{Y}_2 \end{cases},$$

donde \mathbf{Y}_i representa la región en la celda unitaria ocupada por el elemento $i = 1, 2$.

La solución del problema (2.3.1) tiene la forma

$$N_{(1)m}^{lk} = A_m^{lk} y + B_m^{lk}, \quad (2.3.6)$$

donde

$$A_m^{lk} = \begin{cases} A_m^{lk(1)}, & y \in \mathbf{Y}_1 \\ A_m^{lk(2)}, & y \in \mathbf{Y}_2 \end{cases} \quad B_{(1)m1}^{lk} = \begin{cases} B_m^{lk(1)}, & y \in \mathbf{Y}_1 \\ B_m^{lk(2)}, & y \in \mathbf{Y}_2 \end{cases}.$$

Consideremos que $y \in [0, 1] = \mathbf{Y}$, teniendo en cuenta la periodicidad respecto a la variable rápida de la función $N_{(1)m}^{lk}$ se tiene que

$$N_{(1)m}^{lk}(0, x) = B_m^{lk(1)} = 0, \quad (2.3.7)$$

$$N_{(1)m}^{lk}(1, x) = A_m^{lk(2)} + B_m^{lk(2)} = 0, \quad (2.3.8)$$

por tanto se tiene que

$$B_m^{lk(2)} = -A_m^{lk(2)}. \quad (2.3.9)$$

De esta forma la condición de interfase (2.3.2) toma la forma

$$\left[C^{i3lm} + C^{i3k3} \frac{\partial N_{(1)k}^{mn}}{\partial y} \right] = K^{ik} [[N_{(1)k}^{mn}]],$$

sustituyendo las expresiones (2.3.7)-(2.3.9) en la condición de interfase (2.3.2) se obtienen las siguientes expresión

$$[C^{i3lm(1)} + C^{i3k3(1)} A_m^{lk(1)}] = K^{ik} (A_m^{lk(1)} \gamma + A_m^{lk(2)} (1 - \gamma)), \quad \text{sobre } \mathbf{Y}_1,$$

$$[C^{i3lm(2)} + C^{i3k3(2)} A_m^{lk(2)}] = K^{ik} (A_m^{lk(1)} \gamma + A_m^{lk(2)} (1 - \gamma)), \quad \text{sobre } \mathbf{Y}_2,$$

donde $\gamma \in [0, 1]$ es el punto frontera entre \mathbf{Y}_1 e \mathbf{Y}_2 . Despejando las ecuaciones anteriores se tiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales para las variables $A_m^{lk(1)}$ y $A_m^{lk(2)}$

$$\begin{aligned} (K^{ik} \gamma - C^{i3k3(1)}) A_m^{lk(1)} + K^{ik} (1 - \gamma) A_m^{lk(2)} &= C^{i3lm(1)}, \\ K^{ik} \gamma A_m^{lk(1)} + [K^{ik} (1 - \gamma) - C^{i3k3(2)}] A_m^{lk(2)} &= C^{i3lm(2)}. \end{aligned} \quad (2.3.10)$$

Resolviendo el sistema (2.3.10) usando la regla de Cramer, se tiene la siguiente expresión

$$A_m^{lk(\beta)} = \frac{C^{i3kl(\beta)} (K^{in} V_\alpha - C^{i3n3(\alpha)}) - C^{i3kl(\alpha)} K^{in} V_\alpha}{C^{j3m3(1)} C^{j3n3(2)} - C^{j3m3(1)} K^{jn} V_2 - C^{j3n3(2)} K^{jm} V_1}, \quad (2.3.11)$$

donde $\alpha, \beta = 1, 2$, $\alpha \neq \beta$ y V_α denota el volumen de la región \mathbf{Y}_α . De esta forma el coeficiente efectivo para el compuesto con contacto imperfecto toma la forma

$$\begin{aligned} \widehat{h}^{ijkl} &= \langle C^{ijkl} \rangle + V_1 C^{ijm3(1)} \frac{C^{i3kl(1)} (K^{in} V_2 - C^{i3n3(2)}) - C^{i3kl(2)} K^{in} V_2}{C^{j3m3(1)} C^{j3n3(2)} - C^{j3m3(1)} K^{jn} V_2 - C^{j3n3(2)} K^{jm} V_1} \\ &+ V_2 C^{ijm3(2)} \frac{C^{i3kl(2)} (K^{in} V_1 - C^{i3n3(1)}) - C^{i3kl(1)} K^{in} V_1}{C^{j3m3(1)} C^{j3n3(2)} - C^{j3m3(1)} K^{jn} V_2 - C^{j3n3(2)} K^{jm} V_1}. \end{aligned} \quad (2.3.12)$$

3 Aplicaciones en ciencia de materiales y bio-mecánica

3.1 Compuesto laminado con distribución de Fibonacci

Con el objetivo de validar el modelo, se considera un compuesto laminado con distribución de Fibonacci. El compuesto puede ser considerado como una estructura cuasiperiódica, como se demuestra en, [Xia et al., 1993], [Guinovart-Sanjuán, 2013].

Para describir la distribución del compuesto se consideran dos elementos básicos L_1 y L_2 , donde cada uno está subdividido en dos láminas. Cada lámina L_i ($i = 1, 2$) está formada por aluminio (Al) y tantalio (Ta) con espesores d_i^{Al} y d_i^{Ta} respectivamente. Más aún, los espesores de L_1 y L_2 están dados por $d_1 = d_1^{Al} + d_1^{Ta} = 46.6\text{Å}$ y $d_2 = d_2^{Al} + d_2^{Ta} = 29.6\text{Å}$ respectivamente. Por tanto la estructura cuasiperiódica correspondiente al compuesto de Fibonacci tiene una periodicidad $d = \varphi d_1 + d_2 = 105\text{Å}$.¹

Methods	C_e^{11}	C_e^{33}	C_e^{44}	C_e^{12}	C_e^{13}
QPFSL	162.0	142.0	31.0	80.6	71.2
<u>MHA</u>	162.0545	142.0856	31.0558	80.7079	71.1881
Exp.	167±7		38± 0.5		

Tabla 3.1: Comparación de los coeficientes efectivos obtenidos por el MHA con los resultados experimentales y numéricos de [Xia et al., 1993].

En la Tabla 3.1 se muestra una comparación con resultados teóricos y experimentales reportados en [Xia et al., 1993] para compuestos superelásticos cuasiperiódicos con distribución de Fibonacci (QPFSL). Se puede apreciar una buena coincidencia de los resultados numéri-

¹ φ denota la razón áurea, $(1 + \sqrt{5})/2$

Figura 3.1: Celda ondulada de periodicidad.

cos (QPFSL) y experimentales (Exp.) con los resultados obtenidos con los calculados por el método de homogeneización asintótica (MHA), usando la ecuación (2.1.3).

3.2 Compuesto bifásico laminado con una estructura ondulada

Se tiene un compuesto laminado formado por dos materiales isotrópicos: acero inoxidable (con un módulo de Young igual 206.74 GPa y una razón de Poisson de 0.3) que ocupa el 20% de la estructura y aluminio (con un módulo de Young igual 72.04 GPa y una razón de Poisson de 0.35) que ocupa el 80%. La longitud del compuesto es L y tiene una superficie ondulada a lo largo del mismo (ver Figura 3.1). Con el paso del tiempo y debido a las reacciones químicas entre los elementos y el ambiente, se crea en la interfase del compuesto una tercera lámina intermedia que se distribuye de forma homogénea a lo largo de toda la estructura ocupando el 1% de la misma.

La micro estructura ondulada del compuesto se describe por la función

$$y = \frac{x_2}{\varepsilon} - \frac{H}{\varepsilon} \sin\left(\frac{2\pi}{L}x_1\right) \quad (3.2.1)$$

donde (x_1, x_2) son las coordenadas cartesianas, H es la altura de la onda y ε es el parámetro que caracteriza la periodicidad del compuesto y cumple que $\varepsilon \ll L$, ver Figura 3.1.

Con el objetivo de comparar la influencia de esta tercera lámina en las propiedades efectivas del compuesto se han considerado dos casos: a) primero se plantea que el nuevo material intermedio que se ha formado tiene un módulo de Young de 310.11 GPa y una razón de Poisson igual a 0.35; b) el otro caso se considera una interfase intermedia con un módulo de Young igual a 20.674 GPa y una razón de Poisson de 0.35, ver Tabla 3.2.

Usando la ecuación (2.2.1) se han calculado los coeficientes efectivos del compuesto antes de la reacción química, es decir formado únicamente por dos materiales y después de la reacción considerando que dicha interfase es dura o suave. Los volúmenes de fracción de los elementos

Figura 3.2: Coeficientes efectivos C_e^{11} , C_e^{12} , C_e^{16} y C_e^{55} y la influencia de la interfase en los mismos.

del compuesto están dados por t_1 para el acero inoxidable, t_2 para la interfase y t_3 para el aluminio, ver Tabla 3.2.

Material	Espesor antes	Espesor después	Módulo de Young	Razón de Poisson
Acero inoxidable	0.2	0.198	206.74	0.3
Interfase	0	0.01	a) 310.11 b) 20.674	0.35
Aluminio	0.8	0.792	72.04	0.35

Tabla 3.2: Detalles de las componentes del compuesto bimetálico antes y después de la reacción química.

Considerando los valores de la Tabla (3.2) y las expresiones de los coeficientes efectivos del Apéndice B se puede calcular el valor de los mismos antes y después de la reacción química para $H/L = 0.5$, ver Figura 3.2.

Es importante resaltar la influencia de las propiedades elásticas de la interfase intermedia en los coeficientes efectivos. Como podemos apreciar al aumentar (disminuir) el valor de la constante elástica de la interfase aumenta (disminuye) el valor de las componentes efectivas C_e^{11} , C_e^{55} . Por otro lado para el coeficiente C_e^{12} ocurre lo contrario, es decir al aumentar la propiedad elástica de la interfase disminuye la componente efectiva. Sin embargo para el caso de C_e^{16} la influencia de la interfase intermedia resulta casi imperceptible.

Figura 3.3: Compuesto laminado con espesor variable.

3.3 Compuesto laminado con variación de espesor

Consideremos un compuesto donde el espesor de las láminas cambia a lo largo de la estructura. Dicha estructura está compuesta por dos materiales: acero inoxidable (módulo de Young $E_1 = 206.74$ GPa, razón de Poisson, $\nu_1 = 0.3$) y aluminio (módulo de Young $E_2 = 72.04$ GPa, razón de Poisson, $\nu_2 = 0.35$) con un volumen de fracción $V_{t_1} = 0.2$ y $V_{t_2} = 0.8$. Se puede notar fácilmente en Figura 3.3 que las propiedades físicas del compuesto no dependen de la variable x_3 .

Para describir la geometría de la celda unitaria, consideramos la función $\varrho(x_1, x_2)/\varepsilon = (x_2 - 0.5x_2x_1^2)/\varepsilon$ donde $(x_1, x_2) \in [-1, 1] \times [-1, 1]$, la cual describe la superficie representada en la Figura 3.4. Como se puede apreciar en la dirección de la variable x_2 hay una rápida variación de las propiedades del compuesto.

Para construir la celda unitaria representada en la Figura 3.5, se considera la proyección de la superficie en el plano x_1y , donde $y = \varrho/\varepsilon$. La posición de los puntos a lo largo de la celda unitaria Figura 3.5 tienen coordenadas (x_1, y) , esto significa que la ecuación paramétrica de la celda unitaria está dada por

$$\varrho(x_1, x_2) = x_2 - 0.5x_2x_1^2 = \text{const.} \quad (3.3.1)$$

Por tanto, la variable y varía entre las curvas $y_1 = (-1 + 0.5x_1^2)/\varepsilon$ y $y_2 = (1 - 0.5x_1^2)/\varepsilon$. La curva $y_3 = (-0.6 + 0.3x_1^2)/\varepsilon$ separa las dos láminas del compuesto. La función (3.3.1) describe la variación de espesor de la celda unitaria. Si se considera que las propiedades elásticas del compuesto no dependen de la variable x_3 , entonces la variación rápida de las propiedades ocurren en la dirección y .

Los coeficientes efectivos pueden ser calculados usando la expresión (2.2.1) y resolviendo el problema local dado en las ecuaciones (2.2.2)-(2.2.4), considerando el caso donde el operador promedio tiene la forma $\langle \cdot \rangle = V_{t_1}(\cdot)_1 + V_{t_2}(\cdot)_2$, [Guinovart-Sanjuán et al., 2016].

Figura 3.4: Superficie $\varrho(x_1, x_2)/\varepsilon = (x_2 - 0.5x_2x_1^2)/\varepsilon$.

Figura 3.5: Celda unitaria con espesor variable.

Con el objetivo de validar el modelo anterior, comparamos los valores de los coeficientes efectivos C_e^{11} , C_e^{16} , C_e^{55} y C_e^{66} , considerando la función de variación de espesor (3.3.1) para los valores $x_2 = -1$ y $x_1 = [-1, -0.5, 0, 0.5, 1]$ (ver Tabla 3.3); $x_1 = -1$ y $x_2 = [-1, -0.5, 0, 0.5, 1]$ (ver Tabla 3.4). Los métodos usados para la obtención de los valores fueron Método de Homogeneización Asintótica (MHA) y el Método de los Elementos Finitos (MEF). Los resultados calculados con (MEF) fueron obtenidos resolviendo la ecuación (1.3.3) para determinar la función local $N_{(1)m}^{lk}$, [Dumont et al., 2000], [Fish and Belytschko, 2007], [Dumont et al., 2014].

Los coeficientes efectivos fueron calculados usando la ecuación (1.3.8). El software utilizado para la implementación de MEF fue MATLAB R2013b (8.2.0.701). Los problemas locales asociados a cada uno de los compuestos fueron resueltos considerando el método de los elementos finitos clásicos para 500, 1000 y 5000 elementos. Es decir, se hizo una formulación débil de la ecuación diferencial del problema local y teniendo en cuenta que la ecuación diferencial asociada es ordinaria, los elementos finitos eran intervalos cerrados y acotados de igual longitud.

x_1	C_e^{11}		C_e^{16}		C_e^{55}		C_e^{66}	
	MHA	MEF	MHA	MEF	MHA	MEF	MHA	MEF
-1	130.967	130.967	0.786	0.786	32.066	32.066	33.753	33.753
-0.5	138.861	138.861	5.294	5.294	35.654	35.654	34.230	34.230
0	146.040	146.040	0	0	37.248	37.248	30.771	30.771
0.5	138.861	138.861	-5.294	-5.294	35.654	35.654	34.230	34.230
1	130.967	130.967	-0.786	-0.786	32.066	32.066	33.753	33.753

Tabla 3.3: Comparación entre MHA y MEF para las componentes efectivas C_e^{11} , C_e^{16} , C_e^{55} y C_e^{66} para diferentes valores de x_1 y $x_2 = -1$.

x_2	C_e^{11}		C_e^{16}		C_e^{55}		C_e^{66}	
	MHA	MEF	MHA	MEF	MHA	MEF	MHA	MEF
-1	130.967	130.967	0.786	0.786	32.066	32.066	33.753	33.753
-0.5	133,823	133,823	3,778	3,778	34,009	34,009	35,431	35,431
0	146,040	146,040	0	0	37.248	37.248	30,771	30,771
0.5	133,823	133,823	-3,778	-3,778	34,009	34,009	35,431	35,431
1	130.967	130.967	-0.786	-0.786	32.066	32.066	33.753	33.753

Tabla 3.4: Comparación entre MHA y MEF para las componentes efectivas C_e^{11} , C_e^{16} , C_e^{55} y C_e^{66} para diferentes valores de x_2 y $x_1 = -1$.

Podemos apreciar una buena aproximación entre los resultados obtenidos por ambos métodos. La diferencia de los valores reportados en las tablas Table 3.3 y Table 3.4 es menor que 10^{-3} .

3.4 Propiedades elásticas efectivas de la córnea

En [Skacel and Bursa, 2014], [Li and Tighe, 2006], [Pandolfi and Holzapfel, 2008], [Genest, 2010], [Cardoso and Cowin, 2012], se plantea que la relación tensión deformación sobre la córnea posee un comportamiento exponencial, por tanto el estudio de las propiedades elásticas se hace considerando un modelo no lineal. Por otro lado, después de cierto valor de la tensión dicha relación tiene un comportamiento casi lineal como se expone en [Elsheikh et al., 2011].

Con el objetivo de reducir el análisis del problema elástico sobre la córnea, se considera una relación constitutiva lineal entre la tensión y la deformación, dados en la ecuación

Figura 3.6: Sección transversal de la córnea.

(1.2.1). Basándonos en los modelos presentados por [Asher et al., 2014], [Cabrera et al., 2005], [Donohue et al., 1995], [Fisher, 1971], [Anderson et al., 2004], en lo adelante se considera que la ecuación de equilibrio de la córnea esta dada por la expresión (1.2.5) y el tensor elástico asociado es periódico para cierto sistema de coordenadas curvilíneas \mathbf{x} y cierta función ϱ .

3.4.1 Composición y geometría de la córnea

La córnea es un compuesto estratificado, en particular, formado por tres láminas: las células epiteliales exteriores (I), el estroma (III) y las células endotelíacas (V). Entre dichas láminas existen dos estructuras extracelulares llamadas la membrana de Bowman (II) y la membrana de Descemet (IV) (ver Figura 3.6), [Anderson et al., 2004], [Dupps and Wilson, 2006]. Las láminas que forma la córnea (I)-(V) tienen un grosor central de $14\mu m$, $12\mu m$, $450\mu m$, $10\mu m$ y $14\mu m$, respectivamente. Cada una de las láminas se considera un material isotrópico.

El sistema de coordenadas esféricas (r, φ, θ) es usado para describir el modelo tridimensional de la córnea [Cardoso and Cowin, 2012], ver Figura 3.7a. Con el objetivo de determinar las propiedades elásticas, consideramos que dichas propiedades son invariantes ante rotación respecto al eje de simetría θ . Es decir, las propiedades elásticas son independientes de la dirección θ . Como consecuencia, podemos reducir el estudio a un modelo bidimensional de la córnea, el cual se describe por el sistema de coordenadas polares (r, φ) .

Para realizar los cálculos, fueron usados los siguientes parámetros de la córnea extraídos de la literatura. El espesor central de la córnea es $T_1 = 0.5mm$ y la misma tiene un espesor $T_2 = 0.67mm$ en el limbo o borde exterior, [Pandolfi and Holzapfel, 2008], [Ruberti et al., 2011]; la longitud de la mitad de la sección transversal es $D_1 = 6mm$, con altura $D_2 = 2.5mm$. El radio interior central de la córnea es $R_1 = 7.56mm$, en el limbo el radio es de $R_2 = 7.51mm$ y el ángulo entre los radios es $\alpha = 0.8235$ (ver Figura 3.7b), [Cabrera et al., 2005].

Tomando en cuenta los valores de los parámetros R_1 , R_2 , D_1 , D_2 , T_1 , T_2 y α , se propone la siguiente función para describir la geometría de la sección transversal

$$\varrho(r, \varphi) = r + (m \cdot r + n) (\varphi - \pi/2)^2, \quad (3.4.1)$$

donde $m = 0.5014$, $n = -3.8643$, $r \in [7.56, 8.06]$ y $\varphi \in [\pi/2, \pi/2 + \alpha]$. Alternativamente consideramos un modelo de la córnea el cual tiene un espesor constante, es decir la función

Figura 3.7: Geometría de la córnea: a) Representación tridimensional de la córnea dado por la función (3.4.1). b) Geometría de la sección transversal de la córnea.

de variación de espesor es

$$\varrho(r, \varphi) = r. \quad (3.4.2)$$

Usando el sistema de coordenadas polares, ambos modelos bidimensionales de la córnea pueden ser comparados, ver Figura 3.8. La posición de los puntos están dadas por las ecuaciones

$$x_1 = \varrho \cos(\varphi), \quad x_2 = \varrho \sin(\varphi), \quad (3.4.3)$$

donde ϱ está dado en (3.4.1) y (3.4.2).

3.4.2 Propiedades efectivas de la córnea

Como se puede ver en la Figura 3.7b, la variación rápida de las propiedades elásticas de la córnea ocurren en la dirección de la variable y , donde $y = \varrho/\varepsilon$ y ϱ está dado por las ecuaciones (3.4.1) y (3.4.2). Para el caso del sistema de coordenadas polares el tensor métrico tiene la forma dada por $g_{ij} = \text{diag}[1, r^2, 1]$. De esta forma se tienen que los símbolos de Christoffel no nulos asociados a este sistema son

$$\Gamma_{22}^1 = -r \quad \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{r}. \quad (3.4.4)$$

Las propiedades mecánicas para las diferentes láminas de la córnea, Figura 3.6, están dadas en la Tabla 3.5. Estos valores fueron tomados de [Cabrera et al., 2005].

Para determinar las propiedades efectivas (1.3.8) de la córnea, debemos, resolver el problema local (1.3.3). Teniendo en cuenta que la variable $y = \varrho/\varepsilon$ es unidimensional, dicho problema tiene la forma dada por las ecuaciones (2.2.2)-(2.2.4). De esta forma se tiene que el coeficiente efectivo es de la forma (2.2.1).

El sistema de ecuaciones diferenciales (2.2.2)-(2.2.4) fue resuelto por dos vías. Una de ellas fue presentada en [Tsalis et al., 2012] para la resolución del problema local. Por otro lado se

Figura 3.8: Comparación de los modelos bidimensionales de la córnea: espesor variable (línea continua) y espesor constante a lo largo de la córnea (línea discontinua), dados por (3.4.1) y (3.4.2) respectivamente.

Láminas	Módulo de Young	Razón de Poisson
Células epiteliales (I)	0.622	0.49
Membrana de Bowman (II)	0.275	0.49
Estroma (III)	0.279	0.49
Membrana de Descemet (IV)	0.304	0.49
Células endotélicas (V)	0.331	0.49

Tabla 3.5: Propiedades mecánicas de la córnea.

propuso un método numérico para resolver dicho sistema de ecuaciones. Dado que el sistema de EDPs que conforman el problema tienen coeficientes discontinuos (tensor elástico), se usa el método de elementos finitos (MEF) para una formulación débil del problema (2.2.2)-(2.2.4). De esta forma se sustituyen las expresiones de las funciones $\partial N_{(1)i}^\beta / \partial y$ en la expresión del coeficiente efectivo (2.2.1) por las sumas sobre cada uno de los elementos, [Dumont et al., 2000], [Fish and Belytschko, 2007].

En [Anderson et al., 2004], [Asher et al., 2014], [Ruberti et al., 2011] [Lanchares et al., 2008], [Li and Tighe, 2006] and [Pandolfi and Holzapfel, 2008] se considera la variación del espesor de la córnea desde el centro hasta el limbo. Por otro lado, otros trabajos como [Broman et al., 2007], [Last et al., 2012], [Donohue et al., 1995] y [Huang et al., 2002] consideran un espesor constante promedio de la córnea estudiada. En este trabajo, pretendemos comparar los resultados que reporta cada uno de los modelos, con el objetivo de ver la influencia que tiene la variación de espesor en las propiedades efectivas de la córnea.

Además, se comparan los resultados obtenidos para los coeficientes efectivos $C_e^{\alpha\beta}$ por el MHA y por MEF para los casos de espesor constante t_0 y espesor variable t_v . Los coeficientes efectivos para t_0 calculados por MHA y MEF, se muestran en la Tabla 3.6 para los valores $r = 7.56$ y $\varphi = \pi/2$.

Por otro lado, los coeficientes calculados considerando el espesor variable (supra-índice t_v)

mostraron una dependencia de las variables r y φ (ver Tabla 3.7 y Tabla 3.8), en Tabla 3.6 se muestra además la diferencia entre los coeficientes efectivos $\mathcal{C}_e^{t_0}$ y $\mathcal{C}_e^{t_v}$ calculados a partir de MHA. En lo adelante vamos a hacer uso de los supra-índices t_v y t_0 con el objetivo de denotar los coeficientes efectivos correspondientes a las funciones (3.4.1) (espesor variable) y (3.4.2) (espesor constante) respectivamente.

Coeficientes	$\mathcal{C}_e^{t_0}$ (MHA)	$\mathcal{C}_e^{t_0}$ (MEF)	$\ \mathcal{C}_e^{t_0} - \mathcal{C}_e^{t_v}\ $ (MHA)
C_e^{11}	4.8812	4.8814	8×10^{-4}
C_e^{12}	0.0821	0.0836	8×10^{-8}
C_e^{13}	4.6898	4.6936	2×10^{-6}
C_e^{22}	0.0015	0.0015	2×10^{-9}
C_e^{23}	0.0821	0.0821	4×10^{-8}
C_e^{33}	4.8886	4.8888	3×10^{-15}
C_e^{16}	0	0	1×10^{-8}
C_e^{26}	0	0	3×10^{-7}
C_e^{36}	0	0	1×10^{-5}
C_e^{44}	0.0017	0.0017	2×10^{-8}
C_e^{45}	0	0	6×10^{-6}
C_e^{55}	0.0957	0.0957	1×10^{-6}
C_e^{66}	0.0017	0.0017	8×10^{-8}

Tabla 3.6: Coeficientes efectivos $\mathcal{C}_e^{t_0}$ calculados por MHA y MEF. Diferencia entre $\mathcal{C}_e^{t_0}$ y $\mathcal{C}_e^{t_v}$.

Para el caso del coeficiente efectivo de espesor variable $\mathcal{C}_e^{t_v}$ fueron calculadas las componentes C_e^{11} Tabla 3.7 y C_e^{16} Tabla 3.8 para diferentes valores de las variables r y φ

$\varphi \rightarrow$	1.5708		1.9002		2.3943	
$r \downarrow$	MHA	MEF	MHA	MEF	MHA	MEF
7.56	4.88123	4.88133	4.88098	4.88132	4.88083	4.88129
7.76	4.88123	4.88133	4.88132	4.88134	4.88137	4.88133
8.06	4.88123	4.88133	4.88182	4.88127	4.88211	4.88221

Tabla 3.7: Componente C_e^{11} del tensor elástico $\mathcal{C}_e^{t_v}$ para diferentes valores de r y φ .

$\varphi \rightarrow$	1.5708		1.9002		2.3943	
$r \downarrow$	MHA	MEF	MHA	MEF	MHA	MEF
7.56	0	0	0.0243×10^{-4}	0.0272×10^{-4}	0.0479×10^{-4}	0.0535×10^{-4}
7.76	0	0	-0.0088×10^{-4}	-0.0098×10^{-4}	-0.0172×10^{-4}	-0.0193×10^{-4}
8.06	0	0	-0.0584×10^{-4}	-0.0653×10^{-4}	-0.1148×10^{-4}	-0.1285×10^{-4}

Tabla 3.8: Componente C_e^{16} del tensor elástico $\mathcal{C}_e^{t_v}$ para diferentes valores de r y φ .

Se puede apreciar una buena coincidencia entre las propiedades efectivas calculadas por MHA y MEF. Debe tenerse en cuenta que en la presente situación incluso una pequeña

diferencia en los coeficientes elásticos (espesor constante o variable) influye en la anisotropía del material, como se muestra en la tercera columna de la Tabla 3.6. Es decir, para el espesor constante la córnea homogeneizada tiene un comportamiento transversalmente isotrópico, por otro lado para el caso del espesor variable, la estructura exhibe una simetría monoclinica, dado que los coeficientes efectivos C_e^{16} , C_e^{26} , C_e^{36} y C_e^{45} son no nulos.

Una comparación importante entre el cálculo de los coeficientes efectivos, obtenidos por MHA y MEF, es el tiempo de las operaciones de cálculo. Los valores de la Tabla 3.6 han sido reproducidos usando MHA en un tiempo promedio de 0,051 segundos, sin embargo, el tiempo medio reportado por MEF fue de 1,6 segundos.

3.5 Ejemplo de problema homogeneizado sobre la córnea

Simulando la presión intra-ocular (IOP), una fuerza interna es aplicada en un modelo bi-dimensional de la córnea. Dicha fuerza \mathbf{f} ocurre en la dirección de la variable r , tiene componentes contravariantes $(\cos \varphi, 0, 0)$ respecto a la base de vectores tangentes \mathbf{g}_i del sistema de coordenadas. Dicha fuerza crea un desplazamiento interno dado por $\mathbf{u}|_{\Sigma_1} = (0, 0, 0)$ y una tracción externa $\mathbf{S}|_{\Sigma_2}$ con las mismas componentes contravariantes de la fuerza \mathbf{f} .

Con el objetivo de estudiar la influencia del espesor variable en el tensor de tensiones, consideramos un caso particular de problema elástico. Se considera que las propiedades elásticas de la cornea varían en la dirección $x_1 = r$ y que el desplazamiento u_1 es no nulo, mientras que el resto de las componentes del desplazamiento, es decir, u_2 , u_3 se consideran idénticamente cero. Bajo estas condiciones el problema homogeneizado para la córnea (1.3.11)-(1.3.12) tiene la forma

$$\widehat{h}^{11}v_1 + \widehat{h}^{111}v_{1,1} + \widehat{h}^{1111}v_{1,11} + \cos \varphi = 0 \quad \text{en } r \in (7.56, 8.06), \quad (3.5.1)$$

con condiciones de frontera

$$v_1 = 0 \quad \text{en } r = 7.56 \quad \left(\widehat{h}_*^{111}v_1 + \widehat{h}^{1111}v_{1,1} \right) n_1 = \cos \varphi \quad \text{en } r = 8.06. \quad (3.5.2)$$

para $\varphi \in [\pi/2, \pi/2 + \alpha]$.

A partir de los cálculos realizados para construir la Tabla 3.6 se obtiene la expresión del coeficiente efectivo \widehat{h}^{1111} ; los coeficientes correspondientes \widehat{h}^{111} , \widehat{h}^{11} y \widehat{h}_*^{111} son determinados usando las ecuaciones (1.3.9), (1.3.10) y (1.3.13) respectivamente, así como los correspondientes símbolos de Christoffel (3.4.4).

El problema (3.5.1)-(3.5.2) se resuelve aplicando el método numérico de diferencias finitas para cada punto de la córnea. Con el objetivo de ilustrar la tensión efectiva, se calcula la misma a partir de las ecuaciones (1.3.14) y (1.3.15) para los valores de la variable $\varphi = \pi/2$ (centro de la córnea), $\varphi = 1.9002$ (un punto de la córnea entre el centro y el limbo) y para $\varphi = \pi/2 + \alpha$ (limbo de la córnea).

La componente σ_e^{11} de la tensión efectiva es variable a lo largo de la córnea y tiene un comportamiento no lineal independientemente del tipo de espesor considerado, Figura 3.9.

Figura 3.9: Comparación del comportamiento de la tensión efectiva σ_e^{11} en diferentes puntos de la córnea considerando espesor constante y variable.

En el centro de la córnea ($\varphi = 1,5708$) se tiene que σ_e^{11} tiene similar comportamiento para el modelo de espesor variable (\diamond) y el modelo espesor constante ($-$) de la córnea. Sin embargo, a medida que se hace variar el ángulo φ , el comportamiento de la tensión efectiva es diferente para los modelos de espesor constante y espesor variable, siendo el efecto más evidente en el limbo, ($\varphi = 2,2778$). Obsérvese que el mayor valor de tensión de la córnea se alcanza en el centro de la misma, es decir para $\varphi = 1,5708$.

3.6 Cálculo de las propiedades efectivas de la aorta

La aorta es un bio-compuesto estratificado, en particular laminado, ver Figura 3.10. En [Mahanth-Kasavajhala, 2011], se estudia el estado inicial de la tensión en la aorta y la propagación de la lámina interior bajo múltiples condiciones de carga. En dicho proceso, un modelo tri-dimensional lineal elástico isotrópico de la aorta humana fue numéricamente analizado para medir el estado de la tensión para diferentes valores de presión, la influencia del volumen de estenosis en la ruptura de la aorta y finalmente el crecimiento de las paredes interiores de la aorta, ver Figura 3.10, y sus afectaciones a la resistencia de la misma. Con el objetivo de predecir los cambios ocurridos ante las situaciones, anteriormente expuestas, se hace uso del Método de Elementos Finitos. En este trabajo se presenta una simulación de la ruptura de la

Figura 3.10: Modelo tridimensional de la aorta.

lámina interior de la aorta debido a la presencia de placas de ateroma.

Con el objetivo de estudiar la aorta como un compuesto laminado, se desarrolla un modelo donde las láminas íntima (interior), media y adventicia (exterior) cumplen una razón de espesor dada por 1:6:3 [Gao et al., 2006]. La sección transversal de la aorta tiene un radio interior $R_1 = 1.02\text{cm}$ y un radio exterior $R_2 = 1.22\text{cm}$. Como primer caso se desarrolla un modelo formado por tres láminas (aorta sana) cuyo espesor para la lamina íntima es $t_1 = 0.02\text{cm}$, para la media $t_2 = 0.12\text{cm}$ y adventicia $t_3 = 0.06$ (modelo de tres láminas). Agregando a este modelo un 40% de estenosis (porcentaje ocupado por placa) se tiene un segundo modelo que describe una obstrucción en la lámina interior (aorta enferma) debido a la presencia de placas que cubren toda la pared interior con un espesor de $t_0 = 0.4\text{cm}$ (modelo de cuatro láminas). Debido a esta obstrucción el radio interior de la aorta se reduce a $R_0 = 0.62\text{cm}$, (ver Fig. 3.11). La variación de la tensión es la principal causa de la aneurisma. La región entre la unión de la arteria braquiocefálica y el tronco de la aorta, es decir la raíz de la aorta es la región más vulnerable para la presencia de estenosis.

El análisis de la variación de la tensión, la ruptura de la lámina interior y otros fenómenos sobre la aorta como compuesto heterogéneo resultan difícil de estudiar. Con el objetivo de simplificar el estudio descrito anteriormente, se aplica el método de homogeneización a la aorta como compuesto laminado cilíndrico y se obtiene un problema homogéneo equivalente, [Cioranescu and Donato, 1999].

Para los modelos de tres y cuatro láminas se considera que las componentes del compuesto son isotrópicas, es decir el tensor elástico tiene la forma dada en ecuación (2.1.4). Los valores de las constantes elásticas para cada una de las láminas se muestra en Tabla 3.9.

Para describir la geometría de la aorta se consideran las coordenadas cilíndricas $\mathbf{x} = (\theta, z, r)$.

Figura 3.11: Sección transversal de la aorta con espesores t_0 placas, t_1 Intima, t_2 Media y t_3 Adventicia.

Láminas	Módulo de Young	Razon de Poisson
Placa	0.2	0.49
Intima	2.98	0.49
Media	8.95	0.49
Adventicia	2.98	0.49

Tabla 3.9: Propiedades elásticas de la aorta.

Por tanto el tensor métrico asociado (2.1.5) a dicho sistema tiene la siguiente expresión

$$[g_{ij}] = \begin{bmatrix} r^2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3.6.1)$$

Para este caso, las componentes no nulas del tensor $[g^{ij}]$ son $g^{11} = 1/r^2$, $g^{22} = 1$, $g^{33} = 1$. Los símbolos de Christoffel no nulos asociados a este sistema de coordenadas están dados por

$$\Gamma_{11}^3 = -r, \quad \Gamma_{13}^1 = \Gamma_{31}^1 = \frac{1}{r}. \quad (3.6.2)$$

Para este modelo, la tensión y la deformación son funciones de la variable r . El operador promedio tiene la forma

$$\langle \cdot \rangle = \frac{1}{V_Y} \int_Y (\cdot) \sqrt{g} dY, \quad (3.6.3)$$

donde $g = \det[g_{ij}] = r^2$ (ver (3.6.1)). Para la aorta el operador promedio (3.6.3) es

$$\langle \cdot \rangle = \frac{2}{R_2^2 - R_\alpha^2} \int_{R_\alpha}^{R_2} (\cdot) r dr,$$

donde $\alpha = 1$ para el modelo de tres láminas y $\alpha = 0$ para el modelo de la obstrucción (cuatro láminas).

La variación de las propiedades de la aorta ocurre en la dirección de la variable $x_3 = r$. Usando las ecuaciones (2.1.6), las propiedades efectivas en la notación de Voigt se muestra en la Tabla 3.10. Más aun, en la tabla se muestra una comparación con MEF para el modelo de tres láminas (aorta sana) con 1000 nodos de discretización mientras que el modelo de cuatro láminas (aorta enferma) fue necesario 5000 nodos.

Métodos	C_e^{11}	C_e^{12}	C_e^{13}	C_e^{22}	C_e^{23}	C_e^{33}	C_e^{44}	C_e^{55}	C_e^{66}
Tres láminas									
MHA	55.275	65.418	64.537	86.125	80.739	84.035	1.647	1.270	1.775
MEF	55.292	65.428	64.546	86.122	80.737	84.032	1.647	1.293	1.775
Cuatro láminas									
MHA	10.488	7.844	6.602	8.799	5.384	5.604	0.109	0.150	0.781
MEF	10.487	7.843	6.601	8.795	5.383	5.602	0.109	0.150	0.780

Tabla 3.10: Comparación entre MHA y MEF de los coeficientes efectivos para los modelos de la aorta sana y enferma.

Usando las ecuaciones (1.3.9), (1.3.10) y los coeficientes efectivos para el modelo de la aorta sana (tres láminas) presentados en la Tabla 3.10 se pueden calcular los coeficientes del problema homogeneizado (1.3.11), [Guinovart-Sanjuán et al., 2016]. Para el caso particular de la aorta, los coeficientes no nulos para los tensores de orden tres son \hat{h}^{113} , \hat{h}^{131} , \hat{h}^{223} , \hat{h}^{232} , \hat{h}^{113} , \hat{h}^{311} , \hat{h}^{322} , \hat{h}^{333} y los de orden dos son \hat{h}^{11} , \hat{h}^{33} . Los cuales pueden ser calculados fácilmente usando las ecuaciones (1.3.9), (1.3.10). En la Tabla 3.11 se muestra como ejemplos los coeficientes \hat{h}^{131} , \hat{h}^{223} , \hat{h}^{11} y \hat{h}^{33} los cuales fueron calculados para los valores de la variable $r = [1.02, 1.06, 1.1, 1.14, 1.18, 1.22]$.

r	\hat{h}^{131}	\hat{h}^{223}	\hat{h}^{11}	\hat{h}^{33}
1.02	1.249	68.412	-4.899	71.670
1.06	1.202	70.970	-4.536	67.067
1.1	1.158	73.533	-4.212	62.288
1.14	1.118	76.100	-3.922	57.332
1.18	1.080	78.670	-3.661	52.199
1.22	1.044	81.243	-3.424	46.889

Tabla 3.11: Coeficientes homogeneizados de tercer orden \hat{h}^{131} , \hat{h}^{223} y segundo orden \hat{h}^{11} , \hat{h}^{33} para diferentes valores de r .

A partir de la Tabla 3.11, se puede determinar el problema homogeneizado (1.3.11) para la aorta. Bajo ciertas condiciones en la frontera dada en la pared interior y la pared exterior de la misma, se puede calcular la función desplazamiento $\mathbf{v}(\mathbf{x}) = (v_1, v_2, v_3)$. Con estos resultados se puede determinar la tensión efectiva para la aorta dada en la ecuación (1.3.14).

Conclusiones

- Se estudia el problema de equilibrio de la teoría de elasticidad para medios curvilíneos heterogéneos.
- Se propone una asintótica especial para aplicar el método de homogeneización asintótica a dos escalas a problemas de estructuras curvilíneas cuasiperiódicas en el rango de la teoría de elasticidad lineal.
- Se obtiene una expresión general de los problemas locales asociados a la celda unitaria de medios con estructuras ondulatorias.
- Se presenta una metodología para la determinación de las propiedades efectivas de compuestos laminados cuasiperiódicos.
- En particular, se presenta la expresión del problema local para un compuesto laminado. A partir de la solución de dicho problema, se obtienen los coeficientes efectivos para compuestos laminados con contacto perfecto e imperfecto en la interfase.
- Para ilustrar la influencia de la condición de interfase en las propiedades elásticas de un compuesto curvilíneo, se resuelve el problema de equilibrio de un compuesto laminado esférico. Los cálculos numéricos se hacen considerando diferentes casos en las condiciones de la interfase.
- Se obtuvo la solución del problema homogeneizado para estructuras curvilíneas con superficie ondulada.
- Se muestra la efectividad del MHA en las aplicaciones a ciencia de materiales y biomecánica, en particular en este último, en la determinación de las propiedades efectivas de la córnea, aorta.
- Se propone un modelo para estudiar la hipertensión ocular y la aneurisma, a partir del esquema brindado por MHA.
- Los resultados obtenidos por el MHA para un compuesto laminado cuasiperiódico son comparados con los resultados reportados por otros modelos, mostrando buena aproximación.

Recomendaciones

- Extender la metodología a compuestos piezo-eléctricos y termoelectroelásticos en coordenadas curvilíneas.
- Extender los resultados obtenidos en el presente trabajo a medios elásticos no lineales.
- Aplicar la metodología a modelos de la córnea considerando la inserción de anillos intraestroma y su influencia en las propiedades efectivas [Martínez-Finkelshtein et al., 2009], [Martínez-Finkelshtein et al., 2011].
- Estudiar la córnea y otros bio-compuestos laminados considerando varios tipos de geometrías y diferentes condiciones de contacto en la interfase (contacto imperfecto).

Bibliografía

- [Aboudi, 1987] Aboudi, J. (1987). Damage in composites-modeling of imperfect bonding. *Composites Science and Technology*, 28:103–128.
- [Alonso Fúster et al., 2012] Alonso Fúster, A., Guinovart Sanjuán, D., Díaz, G., R., Rodríguez Ramos, R., and Bravo Castellero, J. (2012). Promediación de estructuras regulares. *Revista Ciencias Matemáticas*, (26):58–64.
- [Amodio and Settanni, 2015] Amodio, P. and Settanni, G. (2015). Variable-step finite difference schemes for the solution of sturm–liouville problems. *Commun Nonlinear Sci Numer Simulat*, 20:641–649.
- [Anderson et al., 2004] Anderson, K., El-Sheikh, A., and Newson, T. (2004). Application of structural analysis to the mechanical behaviour of the cornea. *Journal of The Royal Society*, 1:3–15.
- [Asher et al., 2014] Asher, R., Gefen, A., Moisseiev, E., and Varssano, D. (2014). Etiology of keratoconus: proposed biomechanical pathogenesis. *In Silico Cell and Tissue Science*, 1:3:1–9.
- [Bakhvalov and Panasenko, 1989] Bakhvalov, N. and Panasenko, G. (1989). *Homogenisation: Averaging Processes in Periodic Media*. Kluwer Academic Publisher, Moscow, Russia.
- [Benveniste and Miloh, 2011] Benveniste, Y. and Miloh, T. (2011). Imperfect soft and stiff interfaces in two-dimensional elasticity. *Mechanic of Materials*, 33:309–323.
- [Boyce and DiPrima, 2001] Boyce, W. E. and DiPrima, R. (2001). *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. John Wiley & Sons, Inc, seventh ed edition.
- [Bravo-Castillero et al., 1998] Bravo-Castillero, J., Otero, J., Rodríguez-Ramos, R., and Bourgeat, A. (1998). Asymptotic homogenization of laminated piezocomposite materials. *International Journal of Solids and Structures*, (35):527–541.
- [Bravo-Castillero et al., 2008] Bravo-Castillero, J., Rodríguez-Ramos, R., Mechkour, M., Otero, J., and Sabina, F. (2008). Homogenization of magneto-electro-elastic multilaminated materials. *Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics*, (61):311–332.

- [Brezis, 2010] Brezis, H. (2010). *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Springer, New York, United State of America.
- [Broman et al., 2007] Broman, A. T., Congdon, N. G., Bardeen-Roche, K., and Quigley, H. A. (2007). Influence of corneal structure, corneal responsiveness, and other ocular parameters on tonometric measurement of intraocular pressure. *Journal of Glaucoma*, 16:581–588.
- [Burden and Faires, 2010] Burden, R. and Faires, J. D. (2010). *Numerical Analysis*. CENGAGE Learning.
- [Cabrera et al., 2005] Cabrera, D., Naizy, A. M., Kurtz, R., Djotyan, G. P., and Juhasz, T. (2005). Finite element analysis applied to cornea reshaping. *Journal of Biomedical Optics*, 10(6):064018–1–064018–11.
- [Cardoso and Cowin, 2012] Cardoso, L. and Cowin, S. C. (2012). Role of structural anisotropy of biological tissues in poroelastic wave propagation. *Mechanics of Materials*, 44:174–188.
- [Challagulla et al., 2008] Challagulla, K., Georgiades, A., Saha, G., and Kalamkarov, A. (2008). Micromechanical analysis of grid-reinforced thin composite generally orthotropic shells. *Composites Part: B*, 39:627–644.
- [Chen et al., 2005] Chen, Y., Chiparus, O., Sun, L., Negulescu, I., Parikh, D., and Clamari, T. (2005). Natural fibers for automotive nonwoven composites. *Journal of Industrial Textiles*, 35:47–62.
- [Chen et al., 2006] Chen, Y., Rajagopal, K. R., and Wheeler, L. (2006). Homogenization and global responses of inhomogeneous spherical nonlinear elastic shells. *Journal of Elasticity*, 82:193–214.
- [Ciarlet, 2000] Ciarlet, P. G. (2000). *Mathematical Elasticity: Theory of shells*, volume III. Elsevier Science B. V., Amsterdam, The Netherlands.
- [Cioranescu and Donato, 1999] Cioranescu, D. and Donato, P. (1999). *An Introduction to Homogenization*. Oxford University Press Inc., New York, United State of America.
- [Cross, 2011] Cross, R. (2011). *Physics of baseball and softball*. Springer., New York, USA.
- [Ding et al., 2006] Ding, H., Chen, W., and Liangchi, Z. (2006). *Solid mechanics and its applications: Elasticity of transversely isotropic materials*. Springer, The Netherlands.
- [Donohue et al., 1995] Donohue, D. J., Stoyanov, B. J., McCally, R. L., and Farrell, R. A. (1995). Numerical modeling of the cornea’s lamellar structure and birefringence properties. *Optical Society of America*, 12:1425–1438.
- [Dumont et al., 2000] Dumont, S., Lebon, F., and Ould-Khaoua, A. (2000). A numerical tool for periodic heterogeneous media, application to interface in al/sic composite. *Journal of Applied Mechanics*, 67(1):214–217.

- [Dumont et al., 2014] Dumont, S., Lebon, F., and Rizzoni, R. (2014). An asymptotic approach to the adhesion of thin stiff films. *Mechanics Research Communications*, 58:24–35.
- [Dupps and Wilson, 2006] Dupps, W. J. and Wilson, S. E. (2006). Biomechanics and wound healing in the cornea. *Experimental Eye Research*, 83:709–720.
- [Elsheikh et al., 2011] Elsheikh, A., Kassem, W., and Jones, S. W. (2011). Strain-rate sensitivity of porcine and ovine corneas. *Acta of Bioengineering and Biomechanics*, 13:25–36.
- [Fessel et al., 2007] Fessel, G., Broughton, J., Fellows, N., Durodola, J., and Hutchinson, A. (2007). Evaluation of different lap-shear joint geometries for automotive applications. *International Journal of Adhesion and Adhesives*, 27:574–583.
- [Fillep et al., 2013] Fillep, S., Mergheim, P., and Steinmann, P. (2013). Computational modelling and homogenization of technical textiles. *Engineering Structures*, 50:68–73.
- [Fish and Belytschko, 2007] Fish, J. and Belytschko, T. (2007). *A First Course in Finite Elements*. J. Wiley & Sons.
- [Fisher, 1971] Fisher, R. F. (1971). The elastic constants of the human lens. *J. Physiol*, 212:147–180.
- [Frydman, 2010] Frydman, M. (2010). Determinations of the dynamics elastic constants of a transverse isotropic rock based on borehole dipole sonic anisotropy in deviated wells. *Rio Oil and Gas Expo and Conference 2010 Proceedings*, 1:1–10.
- [Gager and Pettermann, 2012] Gager, J. and Pettermann, H. (2012). Numerical homogenization of textile composites based on shell element discretization. *Composites Science and Technology*, 72:806–812.
- [Gager and Pettermann, 2015] Gager, J. and Pettermann, H. (2015). Fem modeling of multilayered textile composites based on shell elements. *Composites Part B*, 77:46–51.
- [Gao et al., 2006] Gao, F., Wantenabe, M., and Matsusawa, T. (2006). Stress analysis in a layered aortic arch model under pulsatile blood flow. *Biomedical Engineering Online*, page 5.
- [Gao et al., 2015] Gao, G., Sun, H., and Sun, Z. (2015). Stability and convergence of finite difference schemes for a class of time-fractional sub-diffusion equations based on certain superconvergence. *Journal of Computational Physics*, 280:510–528.
- [Gao and Sun, 2013] Gao, G. and Sun, Z. (2013). The finite difference approximation for a class of fractional sub-diffusion equations on a space unbounded domain. *Journal of Computational Physics*, 236:443–460.

- [Garcia-Porta et al., 2014] Garcia-Porta, N., Fernandes, P., Queiros, A., Salgado-Borges, J., Parafita-Mato, M., and González-Méijome, J. M. (2014). Corneal biomechanical properties in different ocular conditions and new measurement techniques. *ISRN Ophthalmology*, 2014:1–19.
- [Gatinel et al., 2001] Gatinel, D., Hoang-Xuan, T., and Azar, D. T. (2001). Determination of corneal asphericity after myopia surgery with the excimer laser: A mathematical model. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 42:1736–1742.
- [Genest, 2010] Genest, R. (2010). *Effect of intraocular pressure on chick eye geometry, finite element modeling, and myopia*. Master thesis of Applied Science, University of Waterloo, Ontario, Canada.
- [Geymonat et al., 1999] Geymonat, G., Krasucki, F., and Lenci, S. (1999). Mathematical analysis of a bonded joint with a soft thin adhesive. *Mathematics and Mechanics of Solids*, 4:201–225.
- [González-Méijope et al., 2008] González-Méijope, J. M., Villa-Collar, C., Queirós, A., Jorge, J., and Parafita, M. A. (2008). Study on the influence of corneal biomechanical properties over the short term in response to corneal refractive therapy for myopia. *Cornea*, 27:421–426.
- [Guinovart-Díaz et al., 2005] Guinovart-Díaz, R., Rodríguez Ramos, R., Bravo-Castillero, J., Sabina, F., Otero-Hernandez, J., and Maugin, G. (2005). A recursive asymptotic homogenization scheme for multi-phase fibrous elastic composites. *Mechanics of Materials*, 37:1119–1131.
- [Guinovart-Sanjuán, 2013] Guinovart-Sanjuán, D. (2013). *Promediación de estructuras regulares*. Tesis de pregrado, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.
- [Guinovart-Sanjuán et al., 2016] Guinovart-Sanjuán, D., Rodríguez-Ramos, R., Guinovart-Díaz, R., Bravo-Castillero, J., Sabina, F., Merodio, J., Lebon, F., Dummont, S., and Conci, A. (2016). Effective properties of regular elastic laminated shell composite. *Composites Part B*, 87:12–20.
- [Hairer and Wanner, 2010] Hairer, E. and Wanner, G. (2010). *Solving Ordinary Differential Equations II*. Springer.
- [Hashin, 2002] Hashin, Z. (2002). Thin interphase=imperfect interface in elasticity with application to coated fiber composites. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 50:2509–2537.
- [Hearn, 2000] Hearn, E. (2000). *Mechanics of materials I: An introduction to the Mechanics of elastic and plastic deformation of solids and structural materials*. Butterworth Heinemann, London, England.

- [Holmes et al., 2001] Holmes, D. F., Gilpin, C. J., Baldock, C., Ziese, U., Koster, A. J., and Kadler, K. E. (2001). Corneal collagen fibril structure in three dimensions: Structural insights into fibril assembly, mechanical properties, and tissue organization. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 98:7307–7312.
- [Huang et al., 2002] Huang, D., Tang, M., and Shekhar, R. (2002). Mathematical model of corneal surface smoothing after laser refractive surgery. *American Journal of Ophthalmology*, 135:267–278.
- [Ibrahim et al., 2015] Ibrahim, A., Ryu, Y., and Saidpour, M. (2015). Stress analysis of thin-walled pressure vessels. *Modern Mechanical Engineering*, 5:1–9.
- [Itskov, 2009] Itskov, M. (2009). *Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineers With Applications to Continuum Mechanics*. Springer, Berlin, Germany.
- [Klarbring, 1991] Klarbring, A. (1991). Derivation of the adhesively bonded joints by the asymptotic expansion method. *International Journal of Engineering Science*, 29:493–512.
- [Kolmogorov and Fomin, 1975] Kolmogorov, A. N. and Fomin, S. V. (1975). *Elementos de la Teoría de Funciones y del Análisis Funcional*. Mir Moscu, URSS.
- [Kreyszig, 1989] Kreyszig, E. (1989). *Introductory Functional Analysis with Applications*. John Wiley & Sons, United State of America.
- [Lanchares et al., 2008] Lanchares, A., Calvo, B., Cristóbal, J. A., and Doblare, M. (2008). Finite element simulation of arcuates for astigmatism correction. *Journal of Biomechanics*, 41:797–805.
- [Last et al., 2012] Last, J. A., Thomasy, S. M., Croasdale, C. R., Russell, P., and Murphy, C. J. (2012). Compliance profile of the human cornea as measured by atomic force microscopy. *Micron*, 43:1293–1298.
- [Lebon and Rizzoni, 2011] Lebon, F. and Rizzoni, R. (2011). Asymptotic behavior of a hard thin linear elastic interphase: An energy approach. *International Journal of Solids and Structures*, 48:441–449.
- [Li et al., 2014] Li, B., Li, Y., and Su, J. (2014). A combined interface element to simulate interfacial fracture of laminated shell structures. *Composites Part: B*, 58:217–227.
- [Li and Tighe, 2006] Li, L. and Tighe, B. (2006). Nonlinear analysis of static axisymmetric deformation of the human cornea. *Computational Materials Science*, 38:618–624.
- [Li et al., 2008] Li, X. Y., Ding, H. J., and Chen, W. (2008). Elasticity solutions for a transversely isotropic functionally graded circular plate subject to an axisymmetric transverse load qr^k . *International Journal of Solids and structures*, 45:191–210.

- [Liu and Yu, 2003] Liu, M. and Yu, J. (2003). Finite element modeling of delamination by layerwise shell element allowing for interlaminar displacements. *Composites Science and Technology*, 63:517–529.
- [Love, 1944] Love, A. (1944). *A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity*. Dover Publications, New York.
- [Lutoborski, 1985] Lutoborski, A. (1985). Homogenization of linear elastic shells. *Journal of Elasticity*, 15:69–87.
- [Mahanth-Kasavajhala, 2011] Mahanth-Kasavajhala, A. R. (2011). *Fracture analyses of aging aircraft structures and human aorta*. PhD thesis, University of Nebraska-Lincoln.
- [Martínez-Finkelshtein et al., 2009] Martínez-Finkelshtein, A., Delgado, A. M., Castro, G. M., Zarzo, A., and Alió, J. L. (2009). Comparative analysis of some modal reconstruction methods of the shape of the cornea from the corneal elevation data. *Investigative Ophthalmology and Visual Science*, 50(12):5639—5645.
- [Martínez-Finkelshtein et al., 2011] Martínez-Finkelshtein, A., Ramos-López, D., Castro-Luna, G. M., and Alió, J. L. (2011). Adaptive cornea modeling from keratometric data. *Investigative Ophthalmology and Visual Science*, 52(8):4963–4970.
- [Mohammad et al., 2012] Mohammad, S. Q., Ebrahim, A., and Wnchao, W. (2012). Review of recent literature on static analyses of composite shells: 2000-2010. *Open Journal of Composite Materials*, 2:61–86.
- [Murakami et al., 2010] Murakami, M., Kondoh, M., Iwai, Y., and Seo, K. (2010). Measurement of aerodynamic forces and flow field of a soccer ball in a wind tunnel for knuckle effect. *Procedia Engineering*, 2:2467–2472.
- [Murat and Tartar, 1997] Murat, F. and Tartar, L. (1997). H-convergence in topics in the mathematical modelling of composite materials. *Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications*, (31):21–43.
- [Nathan, 2008] Nathan, A. (2008). The effect of spin on the flight of a baseball. *American Association of Physics Teachers*, 76:119–124.
- [Nguyen and Boyce, 2011] Nguyen, T. D. and Boyce, B. L. (2011). An inverse finite element method for determining the anisotropic properties of the cornea. *Biomech Model Mechanobiol*, 10:323–337.
- [Oleinik et al., 1992] Oleinik, O. A., Shamaev, A. S., and Yosifian, G. A. (1992). *Mathematical problems in elasticity and homogenization*. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, The Netherlands.
- [Ossadzow-David and Touratier, 2004] Ossadzow-David, C. and Touratier, M. (2004). A multilayered piezoelectric shell theory. *Composites Science and Technology*, 64:2121–2137.

- [Pandolfi and Holzapfel, 2008] Pandolfi, A. and Holzapfel, G. A. (2008). Three-dimensional modeling and computational analysis of the human cornea considering distributed collagen fibril orientations. *Journal of Biomechanical Engineering*, 130:061006–1—12.
- [Peng and Cao, 2002] Peng, X. and Cao, J. (2002). A dual homogenization and finite element approach for material characterization of textile composites. *Composites Part B: engineering*, 33:45–56.
- [Pinsky et al., 2005] Pinsky, P. M., van der Heide, D., and Chernyak, D. (2005). Computational modeling of mechanical anisotropy in the cornea and sclera. *J Cataract Refract Surg*, 31:136–145.
- [Pobedrya, 1984] Pobedrya, B. (1984). *Mechanics of Composite Materials*. Moscow State University Press, Moscow, Russia.
- [Ramirez et al., 2012] Ramirez, M., Nava-Gomez, G., Sabina, F., Camacho-Monte, H., Guinovart-Diaz, R., Rodriguez-Ramos, R., and Bravo-Castillero, J. (2012). Enhancement of young’s moduli and auxetic windows in laminates with isotropic constituents. *International Journal of Engineering Science*, (58):95–114.
- [Reddy, 2004] Reddy, J. (2004). *Mechanics of laminated composite plates and shells. Theory and analysis*. CRC Press, United States of America.
- [Rizzoni et al., 2014] Rizzoni, R., Dumont, S., Lebon, F., and Sacco, E. (2014). Higher order model for soft and hard elastic interfaces. *International Journal of Solids and Structures*, 51:4137–4148.
- [Rizzoni and Lebon, 2013] Rizzoni, R. and Lebon, F. (2013). Imperfect interfaces as asymptotic models of thin curved elastic adhesive interphase. *Mechanics Research Communications*, 51:39–50.
- [Ruberti et al., 2011] Ruberti, J. W., Sinha-Roy, A., and Roberts, C. J. (2011). Corneal biomechanics and biomaterials. *Annual Review of Biomedical Engineering*, 13:269–295.
- [Sadd, 2005] Sadd, M. (2005). *Elasticity. Theory, applications and numerics*. Elsevier Butterworth-Heinemann, United States of America.
- [Saha et al., 2007a] Saha, G., Kalamkarov, A. L., and Georgiades, A. V. (2007a). Asymptotic homogenization modeling and analysis of the effective properties of smart composite reinforced and sandwich shells. *International Journal of Mechanical Sciences*, (49):138–150.
- [Saha et al., 2007b] Saha, G., Kalamkarov, A. L., and Georgiades, A. V. (2007b). Effective elastic characteristics of honeycomb sandwich composite shells made of generally orthotropic materials. *Composites Part: A*, 38:1533–1546.
- [Sapuan et al., 2005] Sapuan, S., Maleque, M. A., Hameedullah, M., Suddin, M., and Ismail, N. (2005). A note on the conceptual design of polymeric composite automotive bumper system. *Journal of Materials Processing Technology*, 159:145–151.

- [Scarponi, 2015] Scarponi, C. (2015). Hemp fiber composites for the design of a naca cowling for ultra-light aviation. *Composites Part B*, 81:53–63.
- [Shabayek and Alió, 2007] Shabayek, M. and Alió, J. L. (2007). Intrastromal corneal ring segment implantation by femtosecond laser for keratoconus correction. *American Academy of Ophthalmology*, 114:1643–1652.
- [Sigat et al., 2004] Sigat, I. A., Flanagan, J. G., Tertinegg, I., and Ethier, C. R. (2004). Finite element modeling of optic nerve head biomechanics. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 45:4378–4387.
- [Skacel and Bursa, 2014] Skacel, P. and Bursa, J. (2014). Comparison of constitutive models of arterial layers with distributed collagen fibre orientations. *Acta of Bioengineering and Biomechanics*, 16:47–58.
- [Sofiyev, 2014] Sofiyev, A. (2014). Large-amplitude vibration of non-homogeneous orthotropic composite truncated conical shell. *Composites Part B*, 61:365–374.
- [Sofiyev, 2016] Sofiyev, A. (2016). Buckling of heterogeneous orthotropic composite conical shells under external pressures within the shear deformation theory. *Composites Part B*, 84:175–187.
- [Strek et al., 2014] Strek, T., Jopek, H., Maruszewski, B., and Nienartowicz, M. (2014). Computational analysis of sandwich-structured composites with an auxetic phase. *Physica Status Solidi B*, 251:354–366.
- [Taber, 2004] Taber, L. (2004). *Nonlinear Theory of Elasticity. Applications in Biomechanics*. World Scientific, Washington University, United States of America.
- [Tomas, 1999] Tomas, J. (1999). *Numerical Partial Differential Equations*. Springer.
- [Tsalis et al., 2013] Tsalis, D., Baxevanis, T., Chatzigeorgiou, G., and Charalambakis, N. (2013). Homogenization of elastoplastic composites with generalized periodicity in the microstructure. *International Journal of Plasticity*, (51):161–187.
- [Tsalis et al., 2012] Tsalis, D., Chatzigeorgiou, G., and Charalambakis, N. (2012). Homogenization of structures with generalized periodicity. *Composites Part B*, (43 (2012)):2495–2512.
- [Vasilenko et al., 2001] Vasilenko, A., Emel’yanov, I., and Kuznetsov, V. (2001). Stress analysis of laminated shells of revolution with an imperfect interlayer contact. *International Applied Mechanics*, 37:662–669.
- [Voorhies, 2003] Voorhies, K. D. (2003). *Static and dynamic stress/strain properties for human and porcine eyes*. Master thesis in Mechanical Engineering, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University.

- [Weiss et al., 1996] Weiss, J. A., Maker, B. N., and Govindjee, S. (1996). Finite element implementation of incompressible, transversely isotropic hyperelasticity. *Computer methods in applied mechanics and engineering*, 135:107–128.
- [Xia et al., 1993] Xia, H., Zhang, X. K., Hu, A., Jiang, S. S., Peng, R. W., Zhang, W., Feng, D., Carlotti, G., Floretto, D., Socino, G., and Verdini, L. (1993). Effective elastic constants and phonon spectrum in metallic ta/al quasiperiodic superlattices. *Physical Review B*, 47(7):3890–95.
- [Xiong et al., 2014] Xiong, J., Ghosh, R., Ma, L., Vaziri, A., Wang, Y., and Wu, L. (2014). Sandwich-walled cylindrical shells with lightweight metallic lattice truss cores and carbon fiber-reinforced composite face sheets. *Composites Part A*, 56:226–238.
- [Yoon et al., 2002] Yoon, Y. J., Yang, G., and Cowin, C. (2002). Estimation of the effective transversely isotropic elastic constants of a material from known values of the material’s orthotropic elastic constants. *Biomechan Model Mechanobiol*, 1:83–93.
- [Zeman and Sejnoha, 2004] Zeman, J. and Sejnoha, M. (2004). Homogenization of balanced plain weave composites with imperfect microstructure: Part i—theoretical formulation. *International Journal of Solids and Structures*, 41:6549–6571.
- [Zhou et al., 2013] Zhou, Y., Lu, Z., and Yang, Z. (2013). Progressive damage analysis and strength prediction of 2d plain weave composites. *Composites Part B*, 47:220–229.

A | Demostraciones del Capítulo 1

Demostración de la Proposición 1.1

La expresión de la derivada covariante $\sigma^{ij}||_l$ está dada por la expresión

$$\sigma^{ij}||_l = \sigma_{,l}^{ij} + \sigma^{kj}\Gamma_{kl}^i + \sigma^{ik}\Gamma_{kl}^j,$$

teniendo en cuenta que $\text{div}\boldsymbol{\sigma} = \sigma^{ij}||_j\mathbf{g}_i$ (ver [Itskov, 2009]) se tiene la siguiente expresión de la divergencia para la base covariante

$$\sigma^{ij}||_j = \sigma_{,j}^{ij} + \sigma^{kj}\Gamma_{kj}^i + \sigma^{ik}\Gamma_{kj}^j.$$

Por otro lado se tiene que

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \sigma^{ij}\mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \cdot n_j\mathbf{g}^j,$$

teniendo en cuenta la relación entre $\mathbf{g}_j \cdot \mathbf{g}^i = \delta_j^i$ se llega a que

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \sigma^{ij}n_j\mathbf{g}_i.$$

De esta forma se llega a que

$$\sigma^{ij}n_j = \hat{K}^{ij}[[u_j]].$$

Por lo que se llega a las expresiones siguientes

$$\sigma^{ij}||_j + f^i = \sigma_{,j}^{ij} + \Gamma_{jk}^i\sigma^{kj} + \Gamma_{jk}^j\sigma^{ik} + f^i = 0, \quad \text{sobre } \Omega,$$

$$u_i = u_i^0 \quad \text{sobre } \Sigma_1, \quad \sigma^{ij}n_j = S^i \quad \text{sobre } \Sigma_2,$$

$$\sigma^{ij}n_j = \hat{K}^{ij}[[u_j]], \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon,$$

$$[[\sigma^{ij}n_j]] = 0, \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon$$

◇

Demostración de la Proposición 1.2

La expresión de la derivada covariante del desplazamiento tiene la forma

$$\nabla \mathbf{u} = (u_{i,j} - \Gamma_{ij}^r u_r) \mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}^j,$$

por lo que la ley de Hooke, [Itskov, 2009], tiene la forma

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathcal{C} : \nabla \mathbf{u} = C^{ijkl} (u_{i,j} - \Gamma_{ij}^r u_r) \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l : \mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}^j,$$

$$\boldsymbol{\sigma} = C^{ijkl} (u_{i,j} - \Gamma_{ij}^r u_r) \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j,$$

donde $C^{ijkl} \equiv C^{ijkl}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ y $\mathbf{y} = \boldsymbol{\varrho}(\mathbf{x})/\varepsilon$. Sustituyendo la expresión para $\boldsymbol{\sigma}$ en la Proposición 1.1 se tiene que

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\varrho_{k,j}}{\varepsilon} C^{ijmn}{}_{|k} + C^{ijmn}{}_{,j} + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn} \right) (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r) \\ & + C^{ijmn} (u_{m,nj} - \Gamma_{mn,j}^r u_r - \Gamma_{mn}^r u_{r,j}) + f^i = 0 \quad \text{sobre } \Omega, \\ & u_i = u_i^0 \quad \text{sobre } \Sigma_1 \quad (C^{ijmn} (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r)) n_j = S^i \quad \text{sobre } \Sigma_2, \\ & C^{ijmn} (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^k u_k) n_i = \hat{K}^{ij} [u_i] \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon, \\ & [[C^{ijmn} (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^k u_k) n_j]] = 0 \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon. \end{aligned}$$

◇

Demostración de la Proposición 1.4

Se tiene que

$$\begin{aligned} & (\varrho_{q,j} C^{ijkl} + \varrho_{p,n} C^{ijmn} N_{(1)m|p}^{lk} \varrho_{q,j})_{|q} = 0, \\ & (-\varrho_{l,j} C^{ijmn} \Gamma_{mn}^p + \varrho_{l,j} C^{ijmn} \varrho_{t,n} N_{(0)m|t}^p)_{|l} = 0, \end{aligned}$$

aplicando la linealidad de la derivada se tiene que

$$\begin{aligned} & (\varrho_{p,n} C^{ijmn} N_{(1)m|p}^{lk} \varrho_{q,j})_{|q} = -(\varrho_{q,j} C^{ijkl})_{|q}, \\ & (\varrho_{q,j} C^{ijmn} \varrho_{t,n} N_{(0)m|t}^p)_{|q} = (\varrho_{q,j} C^{ijmn} \Gamma_{mn}^p)_{|q}, \end{aligned}$$

Reajustando los índices por el convenio de suma de Einstein y teniendo en cuenta que Γ_{mn}^l no es una función de la variable rápida, se sustituye una expresión en la otra y se obtiene que

$$\left(C^{ijmn} \varrho_{t,n} N_{(0)m|t}^p \right)_{|j} = -\Gamma_{mn}^p (\varrho_{q,s} C^{ijks} N_{(1)k|q}^{mn})_{|j}.$$

◇

Demostración de la Proposición 1.5

Al agrupar el coeficiente que acompaña a ε^0 se tiene la siguiente expresión

$$\begin{aligned}
& (C^{ijmn}{}_{,j} + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn}) v_{m,n} + (C^{ijmn}{}_{,j} + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn}) \varrho_{t,n} N_{(0)m|t}^p v_p \\
& + \varrho_{l,j} C^{ijmn}{}_{|l} N_{(0)m,n}^p v_p + \varrho_{l,j} C^{ijmn}{}_{|l} N_{(0)m}^p v_{p,n} + (C^{ijmn}{}_{,j} + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn}) \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk} v_{l,k} \\
& + (\varrho_{l,j} C^{ijmn}{}_{|l}) N_{(1)m,n}^{lk} v_{l,k} + \varrho_{l,j} C^{ijmn}{}_{|l} N_{(1)m}^{lk} v_{l,kn} \\
& - \Gamma_{mn}^r (C^{ijmn}{}_{,j} + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn}) v_r - \Gamma_{mn}^r \varrho_{l,j} C^{ijmn}{}_{|l} (N_{(0)r}^p v_p + N_{(1)r}^{lk} v_{l,k}) \\
& + C^{ijmn} v_{m,nj} + C^{ijmn} \varrho_{l,nj} N_{(0)m|l}^p v_p + C^{ijmn} \varrho_{l,n} N_{(0)m|l,j}^p v_p + C^{ijmn} \varrho_{l,n} N_{(0)m|l}^p v_{p,j} \\
& + C^{ijmn} \varrho_{l,j} N_{(0)m,n|l}^p v_p + C^{ijmn} \varrho_{l,j} N_{(0)m|l}^p v_{p,n} + C^{ijmn} \varrho_{p,nj} N_{(1)m|p}^{lk} v_{l,k} \\
& + C^{ijmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk} v_{l,kj} + C^{ijmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p,j}^{lk} v_{l,k} + C^{ijmn} \varrho_{p,j} N_{(1)m,n|p}^{lk} v_{l,k} + C^{ijmn} \varrho_{p,j} N_{(1)m|p}^{lk} v_{l,kn} \\
& - C^{ijmn} \Gamma_{mn,j}^r v_r - \Gamma_{mn}^r C^{ijmn} v_{r,j} - \Gamma_{mn}^r C^{ijmn} \varrho_{l,j} N_{(0)r|l}^p v_p - \Gamma_{mn}^r C^{ijmn} \varrho_{p,j} N_{(1)r|p}^{lk} v_{l,k} + f^i = 0.
\end{aligned}$$

Agrupando los coeficientes que acompañan a las diferentes derivadas de v y reajustando los índices por el convenio de suma de Einstein, se tiene que los coeficientes que acompañan a $v_{m,nj}$, $v_{[k,l]}$ y v_l son

$$h_0^{ijmn} = C^{ijmn} + C^{ijkl} \varrho_{p,k} N_{(1)l|p}^{mn} + \varrho_{p,k} (C^{iklj} N_{(1)l}^{mn})_{|p},$$

$$\begin{aligned}
h_0^{ilk} &= (C^{ijkl} + C^{ijmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk})_{,j} + \Gamma_{jn}^i (C^{njlk} + C^{kjmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk}) + \\
& + \Gamma_{jn}^j (C^{inlk} + C^{ikmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk}) - \Gamma_{mn}^p \varrho_{q,s} C^{ijks} N_{(1)k|q}^{mn} - \Gamma_{mn}^l C^{ikmn},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
h_0^{il} &= -\Gamma_{mn}^l (C^{ijmn} + C^{ijqr} \varrho_{p,r} N_{(1)q|p}^{mn})_{,j} - \Gamma_{jk}^i (C^{kjmn} + C^{kjpq} \varrho_{t,q} N_{(1)p|t}^{mn}) \Gamma_{mn}^l \\
& - \Gamma_{jk}^j (C^{ikmn} + C^{ikpq} \varrho_{t,q} N_{(1)p|t}^{mn}) \Gamma_{mn}^l + (\varrho_{p,j} C^{ijmn} N_{(0)m,n}^l)_{|p} - (\Gamma_{mn}^r \varrho_{p,j} C^{ijmn} N_{(0)r}^l)_{|p},
\end{aligned}$$

respectivamente y por tanto se tiene que el termino que acompaña a ε^0 es de la forma

$$h_0^{il} v_l + h_0^{ilk} v_{[k,l]} + h_0^{ijmn} v_{m,jn} + f^i = 0.$$

◇

Demostración de la Proposición 1.6

Aplicando el operador promedio a la expresión de h_0^{ijmn} se tiene que

$$\widehat{h}^{ijkl} = \langle h_0^{ijmn} \rangle = \left\langle C^{ijmn} + C^{ijkl} \varrho_{p,k} N_{(1)l|p}^{mn} + \varrho_{p,k} (C^{iklj} N_{(1)l}^{mn})_{|p} \right\rangle,$$

teniendo en cuenta la periodicidad respecto a la variable rápida de las funciones C^{ijkl} y $N_{(1)l}^{mn}$ el término subrayado se hace cero. De forma similar se tiene que

$$\begin{aligned} \langle h_0^{ilk} \rangle = & \left\langle (C^{ijkl} + C^{ijmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk})_{,j} + \Gamma_{jn}^i (C^{njlk} + C^{kjmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk}) + \right. \\ & \left. + \Gamma_{jn}^j (C^{inlk} + C^{ikmn} \varrho_{p,n} N_{(1)m|p}^{lk}) - \Gamma_{mn}^p \varrho_{q,s} C^{ijks} N_{(1)k|q}^{mn} - \Gamma_{mn}^l C^{ikmn} \right\rangle. \end{aligned}$$

Sustituyendo la expresión (1.3.8) se obtiene

$$\widehat{h}^{ilk} = \langle h_0^{ilk} \rangle = \widehat{h}^{ijlk}_{,j} - \Gamma_{mn}^l \widehat{h}^{ikmn} + \Gamma_{jn}^i \widehat{h}^{njlk} + \Gamma_{jn}^j \widehat{h}^{inlk}.$$

Por otro lado, aplicando el operador promedio al coeficiente h_0^{il} se llega a la expresión

$$\begin{aligned} \langle h_0^{il} \rangle = & \left\langle -\Gamma_{mn}^l (C^{ijmn} + C^{ijqr} \varrho_{p,r} N_{(1)q|p}^{mn})_{,j} - \Gamma_{jk}^i (C^{kjmn} + C^{kjpq} \varrho_{t,q} N_{(1)p|t}^{mn}) \Gamma_{mn}^l \right. \\ & \left. - \Gamma_{jk}^j (C^{ikmn} + C^{ikpq} \varrho_{t,q} N_{(1)p|t}^{mn}) \Gamma_{mn}^l + \underline{(\varrho_{p,j} C^{ijmn} N_{(0)m,n}^l)_{|p}} - \underline{(\Gamma_{mn}^r \varrho_{p,j} C^{ijmn} N_{(0)r}^l)_{|p}} \right\rangle, \end{aligned}$$

aplicando la relación (1.3.5) en los elementos subrayados y sustituyendo la expresión de (1.3.8) se obtiene que

$$\widehat{h}^{il} = \langle h_0^{il} \rangle = -\left(\Gamma_{mn}^l \widehat{h}^{ijmn}\right)_{,j} - \left(\Gamma_{jk}^i \widehat{h}^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j \widehat{h}^{ikmn}\right) \Gamma_{mn}^l.$$

Por tanto, de la linealidad del operador promedio y teniendo en cuenta que la función v no depende de la variable rápida se llega a que

$$\langle h_0^{il} v_l + h_0^{ilk} v_{[k,l]} + h_0^{ijmn} v_{m,jn} + f^i \rangle = \widehat{h}^{il} v_l + \widehat{h}^{ikl} v_{[l,k]} + \widehat{h}^{imln} v_{l,nm} + f^i = 0.$$

◇

Demostración de la Proposición 1.7

Al sustituir el desarrollo asintótico (1.3.2) en las condiciones de frontera (1.2.17) se obtiene que el coeficiente que acompaña a ε^0 es

$$\widehat{u}_i = v_i^0 \text{ sobre } \Sigma_1$$

$$\left(-\Gamma_{mn}^l C^{ijmn} + C^{ijkl} \varrho_{p,l} N_{(0)k|p}^{mn}\right) v_l n_j + \left(C^{ijmn} + C^{ijlk} \varrho_{p,k} N_{(1)l|p}^{mn}\right) v_{m,n} n_j = S^i \text{ sobre } \Sigma_2.$$

Aplicando el operador promedio y teniendo en cuenta la relación (1.3.5) y (1.3.8) se tiene que

$$v_i = u_i^0 \text{ sobre } \Sigma_1 \quad \left(\widehat{h}_{*}^{ijl} v_l + \widehat{h}^{ijlk} v_{l,k}\right) n_j = S^i \text{ sobre } \Sigma_2,$$

donde

$$\widehat{h}_{*}^{ijl} = -\widehat{h}^{ijmn} \Gamma_{mn}^l.$$

◇

Demostración de la Corolario 1.1

Si tenemos en cuenta que $\varrho_{p,n} = \delta_{pn}$ sustituimos en las ecuaciones (1.3.3) y (1.3.4) se tiene que

$$\begin{aligned} (\delta_{qj} C^{ijkl} + \delta_{pn} C^{ijmn} N_{(1)m|p}^{lk} \delta_{qj})|_q &= 0, \\ \left(-\delta_{lj} C^{ijmn} \Gamma_{mn}^p + \delta_{lj} C^{ijmn} \delta_{tn} N_{(0)m|t}^p \right)|_l &= 0. \end{aligned}$$

Por lo que se obtiene que

$$(C^{ijkl} + C^{ijmn} N_{(1)m|n}^{lk})|_j = 0, \quad \left(-C^{ijmn} \Gamma_{mn}^p + C^{ijmn} N_{(0)m|n}^p \right)|_j = 0.$$

De forma similar se sustituye en el coeficiente efectivo (1.3.8)

$$\widehat{h}^{ijkl} = \langle C^{ijkl} + C^{ijmn} \delta_{pn} N_{(1)m|p}^{kl} \rangle,$$

por tanto se llega a la expresión

$$\widehat{h}^{ijkl} = \langle C^{ijkl} + C^{ijmn} N_{(1)m|n}^{kl} \rangle.$$

Si consideramos que \widehat{h}^{ijkl} no depende de la variable lenta \mathbf{x} se tiene que

$$\widehat{h}^{ilk} = \widehat{h}^{ijlk}_{,j} - \Gamma_{mn}^l \widehat{h}^{ikmn} + \Gamma_{jn}^i \widehat{h}^{njlk} + \Gamma_{jn}^j \widehat{h}^{inlk},$$

donde el término subrayado se anula, dado que $\partial/\partial x_m \widehat{h}^{ijkl} = 0$. Siguiendo el mismo procedimiento se tiene que

$$\widehat{h}^{il} = -\Gamma_{mn,j}^l \widehat{h}^{ijmn} - \left(\Gamma_{jk}^i \widehat{h}^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j \widehat{h}^{ikmn} \right) \Gamma_{mn}^l.$$

◇

Demostración de la Proposición 1.8

Aplicemos la divergencia sobre la expresión (1.3.14), es decir

$$\sigma_e^{ij} |_{,j} + f_i = \sigma_{e,j}^{ij} + \Gamma_{jk}^i \sigma_e^{kj} + \Gamma_{jk}^j \sigma_e^{ik} + f^i = 0,$$

sustituyendo la expresión (1.3.14) se tiene que

$$\left(\widehat{h}^{ijkl} v_{k,l} + \widehat{h}_1^{ijk} v_k \right)_j + \Gamma_{jk}^i \left(\widehat{h}^{kjmn} v_{m,n} + \widehat{h}_1^{kjm} v_m \right) + \Gamma_{jk}^j \left(\widehat{h}^{ikmn} v_{m,n} + \widehat{h}_1^{ikm} v_m \right) + f^i = 0,$$

aplicando las reglas de derivación

$$\widehat{h}^{ijkl} v_{k,lj} + \left(\widehat{h}_{,j}^{ijkl} + \widehat{h}_1^{ilk} + \Gamma_{jr}^i \widehat{h}^{jrkl} + \Gamma_{jr}^j \widehat{h}^{irkl} \right) v_{[k,l]} + \left(\widehat{h}_1^{ijk}_{,j} + \Gamma_{jr}^i \widehat{h}_1^{jrk} + \Gamma_{jr}^j \widehat{h}_1^{irk} \right) v_k + f^i = 0,$$

sustituyendo la expresión (1.3.15) y teniendo en cuenta la relación (1.3.5) se llega a que

$$\begin{aligned} \widehat{h}^{ijkl} v_{k,lj} + \left(\widehat{h}^{ijlk}_{,j} - \Gamma_{mn}^l \widehat{h}^{ikmn} + \Gamma_{jn}^i \widehat{h}^{njlk} + \Gamma_{jn}^j \widehat{h}^{inlk} \right) v_{[k,l]} \\ + \left(-\left(\Gamma_{mn}^l \widehat{h}^{ijmn} \right)_{,j} - \left(\Gamma_{jk}^i \widehat{h}^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j \widehat{h}^{ikmn} \right) \Gamma_{mn}^l \right) v_l + f^i = 0, \end{aligned}$$

y de las ecuaciones (1.3.9), (1.3.10) se tiene (1.3.11).

◇

Demostración de la Proposición 1.9

Al sustituir el desarrollo asintótico (1.3.2) en las condición de interfase (1.2.18) se obtiene la expresión

$$\begin{aligned} & \left[C^{ijkl} \left(v_k + \varepsilon \left[N_{(0)k}^p v_p + N_{(1)k}^{mn} v_{m,n} \right] \right)_{,l} - C^{ijkl} \Gamma_{kl}^r \left(v_r + \varepsilon \left[N_{(0)r}^p v_p + N_{(1)r}^{mn} v_{m,n} \right] \right) \right] n_j \\ & = \hat{K}_{ij} \left[\left[v_j + \varepsilon \left[N_{(0)j}^p v_p + N_{(1)j}^{mn} v_{m,n} \right] \right] \right]. \end{aligned}$$

Aplicando los operadores de derivación y teniendo en cuenta que $\llbracket v_j \rrbracket = 0$, por ser v_j una función continua, se tiene que

$$\begin{aligned} & C^{ijkl} \left(v_{k,l} + \varrho_{s,l} N_{(0)k|s}^p v_p + \varrho_{s,l} N_{(1)k|s}^{mn} v_{m,n} + \Gamma_{kl}^r v_r \right) n_j \\ & + \varepsilon C^{ijkl} \left(N_{(0)k,l}^p v_p + N_{(0)k}^p v_{p,l} + N_{(1)k,l}^{mn} v_{m,n} + N_{(1)k}^{mn} v_{m,nl} + \Gamma_{kl}^r N_{(0)r}^p v_p + \Gamma_{kl}^r N_{(1)r}^{mn} v_{m,n} \right) n_j \\ & = \hat{K}_{ij} \left[\left[\varepsilon \left[N_{(0)j}^p v_p + N_{(1)j}^{mn} v_{m,n} \right] \right] \right]. \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que los elementos $\hat{K}_{ij} = K_{ij}/\varepsilon$ para todo $i, j = 1, 2, 3$, [Hashin, 2002], al agrupar por potencias de ε se llega a que para $\boxed{\varepsilon^0}$

$$\begin{aligned} & [C^{ijmn} v_{m,n} + C^{ijkl} \varrho_{s,l} N_{(1)k|s}^{mn} v_{m,n}] n_j = K_{ij} \llbracket [N_{(1)j}^{mn}] \rrbracket \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon, \\ & [C^{ijkl} \varrho_{s,l} N_{(0)k|s}^p v_p - C^{ijkl} \Gamma_{kl}^p v_p] n_j = K_{ij} \llbracket [N_{(0)j}^p] \rrbracket \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon. \end{aligned}$$

De la continuidad de las funciones v_n y sus derivadas $v_{m,n}$ se obtienen las condiciones de interfase para las funciones locales son de la forma

$$\begin{aligned} & [C^{ijmn} + C^{ijkl} \varrho_{s,l} N_{(1)k|s}^{mn}] n_j = K_{ij} \llbracket [N_{(1)j}^{mn}] \rrbracket \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon, \\ & [C^{ijkl} \varrho_{s,l} N_{(0)k|s}^p - C^{ijkl} \Gamma_{kl}^p] n_j = K_{ij} \llbracket [N_{(0)j}^p] \rrbracket \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon. \end{aligned}$$

De forma similar, al sustituir el desarrollo (1.3.2) en la ecuación (1.2.19), se obtiene la siguiente expresión

$$\begin{aligned} & \left[\left[C^{ijkl} \left(v_{k,l} + \varrho_{s,l} N_{(0)k|s}^p v_p + \varrho_{s,l} N_{(1)k|s}^{mn} v_{m,n} + \Gamma_{kl}^r v_r \right) n_j \right. \right. \\ & \left. \left. + \varepsilon C^{ijkl} \left(N_{(0)k,l}^p v_p + N_{(0)k}^p v_{p,l} + N_{(1)k,l}^{mn} v_{m,n} + N_{(1)k}^{mn} v_{m,nl} + \Gamma_{kl}^r N_{(0)r}^p v_p + \Gamma_{kl}^r N_{(1)r}^{mn} v_{m,n} \right) n_j \right] \right] = 0. \end{aligned}$$

De la continuidad de las funciones v_n y sus derivadas $v_{m,n}$ se obtienen las condiciones de interfase para las funciones locales son de la forma

$$\begin{aligned} & \llbracket [C^{ijmn} + C^{ijkl} \varrho_{s,l} N_{(1)k|s}^{mn}] \rrbracket n_j = 0 \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon. \\ & \llbracket [C^{ijkl} \varrho_{s,l} N_{(0)k|s}^p - C^{ijkl} \Gamma_{kl}^p] \rrbracket n_j = 0 \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon. \end{aligned}$$

◇

B | Resultados del Capítulo 2

Demostración de la Proposición 2.1

El problema local para coordenadas generalizadas es

$$(\varrho_{q,j} C^{ijkl} + \varrho_{p,n} C^{ijmn} N_{(1)m|p}^{lk} \varrho_{q,j})|_q = 0,$$

Si tomamos en cuenta que la variable rápida satisface la condición (2.1.1) entonces $\varrho : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y se cumple que $\varrho_{,j} \equiv 0$ para $j = 1, 2$. Sustituyendo en la expresión del problema local se tiene que

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\varrho_{,j} C^{ijkl} + \varrho_{,n} C^{ijmn} \frac{\partial N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} \varrho_{,j} \right) = 0,$$

pero $j = n = 3$ y $\varrho_{,3} \equiv 1$, entonces se tiene que

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(C^{i3lk} + C^{i3k3} \frac{\partial N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} \right) = 0.$$

◇

Demostración de la Proposición 2.2

Teniendo en cuenta que para un compuesto laminado la variación rápida de las propiedades ocurre en la dirección de la variable x_3 como se muestra en (2.1.1), entonces se tiene que $\varrho : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y se cumple que $\varrho_{,j} \equiv 0$ para $j = 1, 2$. Entonces las condiciones de interfase (1.3.16)-(1.3.19) toman la forma

$$\left[C^{i3mn} + C^{i3k3} \frac{N_{(1)k}^{mn}}{\partial y} \right] = K_{ij} \left[[N_{(1)j}^{mn}] \right] \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon,$$

$$\left[\left[C^{i3mn} + C^{i3k3} \frac{N_{(1)k}^{mn}}{\partial y} \right] \right] = 0 \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon.$$

$$\left[C^{i3kl} \frac{\partial N_{(0)k}^p}{\partial y} - C^{i3kl} \Gamma_{kl}^p \right] = K_{ij} \left[\left[N_{(0)j}^p \right] \right] \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon.$$

$$\left[\left[C^{i3k3} \frac{\partial N_{(0)k}^p}{\partial y} - C^{i3kl} \Gamma_{kl}^p \right] \right] = 0 \quad \text{sobre } \Gamma^\varepsilon.$$

Resulta importante señalar que n_j es un vector unitario paralelo al eje x_3 y por tanto $n_i = 0$ para $i = 1, 2$ y $n_3 = 1$. \diamond

Deducción de las ecuaciones (2.2.2), (2.2.3) y (2.2.4)

La expresión general del problema local (1.3.3) es de la forma

$$\left(\varrho_{q,j} C^{ijkl} + \varrho_{p,n} C^{ijmn} N_{(1)m|p}^{lk} \varrho_{q,j} \right)_{|q} = 0,$$

si consideramos que la función $\varrho : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^1$ y para cada componente del compuesto, el respectivo tensor \mathbf{C} es isotrópico, entonces se tiene que para cada i

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_j} C^{1jlk} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_n} C^{1jmn} \frac{\partial N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} \frac{\partial \varrho}{\partial x_j} \right) = 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_j} C^{2jlk} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_n} C^{2jmn} \frac{\partial N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} \frac{\partial \varrho}{\partial x_j} \right) = 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_j} C^{3jlk} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_n} C^{3jmn} \frac{\partial N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} \frac{\partial \varrho}{\partial x_j} \right) = 0.$$

En la primera ecuación se hace correr la variable j, n por los valores 1, 2.

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{11lk} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{12lk} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{11m1} \frac{\partial N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{12m1} \frac{\partial N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right. \\ \left. + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{11m2} \frac{\partial N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{12m2} \frac{\partial N_{(1)m}^{lk}}{\partial y} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) = 0,$$

haciendo $lk = \beta$ y pasando a la notación de Voigt se tiene para la primera ecuación

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{1\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{6\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{11} \frac{\partial N_{(1)1}^\beta}{\partial y} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{66} \frac{\partial N_{(1)2}^\beta}{\partial y} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right. \\ \left. + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{12} \frac{\partial N_{(1)2}^\beta}{\partial y} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{66} \frac{\partial N_{(1)1}^\beta}{\partial y} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) = 0,$$

de donde se obtiene que

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{1\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{6\beta} + \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{11} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) \frac{\partial N_{(1)1}^\beta}{\partial y} \right. \\ \left. + \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{12} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) \frac{\partial N_{(1)2}^\beta}{\partial y} \right) = 0.$$

Siguiendo el procedimiento anterior se pueden demostrar las expresiones (2.2.3) y (2.2.4).

◇

Resolver las ecuaciones (2.2.2), (2.2.3), (2.2.4)

El sistema de ecuaciones diferenciales (2.2.2), (2.2.3) y (2.2.4)

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{1\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{6\beta} + \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{11} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) \frac{\partial N_{(1)1}^\beta}{\partial y} \right. \\ \left. + \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{12} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) \frac{\partial N_{(1)2}^\beta}{\partial y} \right) = 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{6\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{2\beta} + \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{21} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) \frac{\partial N_{(1)1}^\beta}{\partial y} \right. \\ \left. + \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{22} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \right) \frac{\partial N_{(1)2}^\beta}{\partial y} \right) = 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{5\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{4\beta} + \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{55} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{44} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right) \frac{\partial N_{(1)3}^\beta}{\partial y} \right) = 0,$$

se escribe en forma matricial en la forma

$$\mathbf{A}\mathbf{N}_d = \mathbf{b},$$

donde las componentes de \mathbf{A} no nulas son

$$A_{11} = \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{11} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right), \quad A_{12} = \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{12} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right), \\ A_{21} = \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{21} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right), \quad A_{22} = \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{22} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \right),$$

$$A_{33} = \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{55} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{44} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \right).$$

Los vectores \mathbf{b} y \mathbf{N}_d tiene las formas

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{1\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{6\beta} \\ \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{6\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{2\beta} \\ \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} C^{5\beta} + \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} C^{4\beta} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{N}_d = \begin{pmatrix} \frac{\partial N_{(1)1}^\beta}{\partial y} \\ \frac{\partial N_{(1)2}^\beta}{\partial y} \\ \frac{\partial N_{(1)3}^\beta}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Aplicando la Regla de Cramer se tiene que

$$\frac{\partial N_{(1)1}^\beta}{\partial y} = \frac{b_1 A_{22} - b_2 A_{12}}{A_{11} A_{22} - A_{12} A_{21}}, \quad \frac{\partial N_{(1)2}^\beta}{\partial y} = \frac{b_2 A_{11} - b_1 A_{21}}{A_{11} A_{22} - A_{12} A_{21}}, \quad \frac{\partial N_{(1)3}^\beta}{\partial y} = \frac{b_3}{A_{33}}.$$

◇

B.1 Coeficientes efectivos para compuestos estratificados

Los coeficientes no nulos para un compuesto estratificado con contacto perfecto en la interfase, presentado en la sección (2.2) usando la expresión (2.2.1), tienen la forma

$$C_e^{11} = \left\langle C^{11} + C^{11} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \frac{\partial N_{(1)1}^1}{\partial y} + C^{12} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)2}^1}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{12} = \left\langle C^{12} + C^{11} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \frac{\partial N_{(1)1}^2}{\partial y} + C^{12} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)2}^2}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{13} = \left\langle C^{13} + C^{11} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \frac{\partial N_{(1)1}^3}{\partial y} + C^{12} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)2}^3}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{16} = \left\langle C^{11} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \frac{\partial N_{(1)1}^6}{\partial y} + C^{12} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)2}^6}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{22} = \left\langle C^{22} + C^{21} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \frac{\partial N_{(1)1}^2}{\partial y} + C^{22} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)2}^2}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{23} = \left\langle C^{23} + C^{21} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \frac{\partial N_{(1)1}^3}{\partial y} + C^{22} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)2}^3}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{26} = \left\langle C^{21} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \frac{\partial N_{(1)1}^6}{\partial y} + C^{22} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)2}^6}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{33} = \left\langle C^{33} + C^{31} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \frac{\partial N_{(1)1}^3}{\partial y} + C^{32} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)2}^3}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{36} = \left\langle C^{31} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \frac{\partial N_{(1)1}^6}{\partial y} + C^{32} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)2}^6}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{44} = \left\langle C^{44} + C^{44} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)3}^4}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{45} = \left\langle C^{44} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)3}^5}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{55} = \left\langle C^{55} + C^{55} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \frac{\partial N_{(1)3}^5}{\partial y} \right\rangle,$$

$$C_e^{66} = \left\langle C^{66} + C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} \frac{\partial N_{(1)1}^6}{\partial y} + C^{66} \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} \frac{\partial N_{(1)2}^6}{\partial y} \right\rangle.$$

Si se considera el sistema de coordenadas cartesianas, estos coeficientes coinciden con los reportados en [Tsalis et al., 2012].

◇

C Solución del problema elástico lineal en coordenadas cilíndricas y esféricas

En esta sección se deduce el problema de equilibrio para compuestos cilíndricos y esféricos transversalmente isotrópicos en términos de la base ortonormal de vectores tangentes, [Reddy, 2004], [Li et al., 2008], [Ding et al., 2006], [Chen et al., 2006].

Consideremos una estructura cilíndrica o esférica homogénea transversalmente isotrópica como se muestra en Figura C.1 o Figura C.2. Sea $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$ la base de vectores tangentes asociados a las coordenadas esféricas. Es conocido que la base $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$ es ortogonal y por tanto el tensor métrico tiene la forma

$$[g_{ij}] = \begin{bmatrix} g_{11} & 0 & 0 \\ 0 & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & g_{33} \end{bmatrix}, \quad (\text{C.1})$$

donde $g_{ij} = \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j$, [Itskov, 2009]. Además se tiene que Γ_{jk}^i son los símbolos de Christoffel de segundo tipo asociados a $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$.

Dado que $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$ es una base para \mathbb{R}^3 entonces se cumple que $\{\mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j\}_{i,j=1}^3$ es una base para el espacio $Lin^3(\mathbb{R}^3)$, por tanto se tiene que el tensor de tensiones

$$\boldsymbol{\sigma} = \hat{\sigma}^{ij} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j, \quad (\text{C.2})$$

donde $\hat{\sigma}^{ij}$ son las componentes contravariantes del tensor de tensiones. Con el objetivo de expresar el tensor $\boldsymbol{\sigma}$ respecto a una base ortonormal, se considera la base de vectores $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^3$ donde

$$\mathbf{e}_i = \frac{1}{\sqrt{g_{ii}}} \mathbf{g}_i.$$

Resulta sencillo demostrar que dicha base es ortonormal. Por tanto, sustituyendo en la ecuación (C.2) se tiene que

$$\boldsymbol{\sigma} = \hat{\sigma}^{ij} \frac{\mathbf{e}_i}{\sqrt{g_{ii}}} \otimes \frac{\mathbf{e}_j}{\sqrt{g_{jj}}}, \quad (\text{C.3})$$

por tanto se tiene que

$$\sigma^{ij} = \frac{\hat{\sigma}^{ij}}{\sqrt{g_{ii}\sqrt{g_{jj}}}}, \quad (\text{C.4})$$

son las componentes del tensor $\boldsymbol{\sigma}$ respecto a la base $\{\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j\}_{i,j=1}^3$.

Desarrollando el operador $\text{div}\boldsymbol{\sigma}$ respecto a la base covariante $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$ se tiene que

$$\text{div}\boldsymbol{\sigma} = \hat{\sigma}^{ij} |_{|j} \mathbf{g}_i = (\hat{\sigma}_{,j}^{ij} + \hat{\sigma}^{kj} \Gamma_{kj}^i + \hat{\sigma}^{ik} \Gamma_{kj}^j) \mathbf{g}_i. \quad (\text{C.5})$$

Sustituyendo la ecuación (C.4) en (C.5) se tiene la expresión de $\text{div}\boldsymbol{\sigma}$ respecto a la base $\{\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j\}_{i,j=1}^3$. Un procedimiento similar al anterior se puede seguir para determinar la expresión de la deformación ϵ para la base de vectores ortonormales.

Ecuación de equilibrio en coordenadas cilíndricas

Consideremos un estructura homogénea cilíndrica y la base de vectores $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$ que describe la geometría de la estructura está dada por la base covariante de vectores tangentes, ver Figura C.1, [Itskov, 2009], [Sadd, 2005].

Figura C.1: Coordenadas cilíndricas y estructura homogénea cilíndrica transversalmente isotrópica.

El tensor métrico asociado al sistema de coordenadas (θ, z, r) tiene la forma

$$[g_{ij}] = \begin{bmatrix} r^2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (\text{C.6})$$

y los símbolos de Christoffel de segundo tipo no nulos asociados al tensor métrico tienen la forma

$$\Gamma_{11}^3 = -r, \quad \Gamma_{13}^1 = \Gamma_{31}^1 = \frac{1}{r}. \quad (\text{C.7})$$

Sustituyendo las ecuaciones (C.4), (C.6) y (C.7) en la ecuación (C.5) se obtiene la siguiente expresión para las componentes de la tensión en coordenadas cilíndricas respecto a la base ortonormal $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^3$

$$\sigma_{,r}^{r\theta} + \frac{1}{r}\sigma_{,\theta}^{\theta\theta} + \sigma_{,z}^{\theta z} + \frac{2\sigma^{r\theta}}{r} + f^\theta = 0, \quad (\text{C.8})$$

$$\sigma_{,r}^{rz} + \frac{1}{r}\sigma_{,\theta}^{\theta z} + \sigma_{,z}^{zz} + \frac{\sigma^{rz}}{z} + f^z = 0, \quad (\text{C.9})$$

$$\sigma_{,r}^{rr} + \frac{1}{r}\sigma_{,\theta}^{r\theta} + \sigma_{,z}^{rz} + \frac{\sigma^{rr} - \sigma^{\theta\theta}}{r} + f^r = 0. \quad (\text{C.10})$$

Por otro lado la deformación ϵ tiene componentes

$$\epsilon_{rr} = u_{r,r}, \quad \epsilon_{\theta\theta} = \frac{1}{r}u_{\theta,\theta}, \quad \epsilon_{zz} = u_{z,z}, \quad (\text{C.11})$$

$$\epsilon_{r\theta} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r}u_{r,\theta} + u_{\theta,r} - \frac{1}{r}u_\theta \right), \quad (\text{C.12})$$

$$\epsilon_{rz} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r}u_{r,z} + u_{z,r} \right), \quad \epsilon_{\theta z} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r}u_{z,\theta} + u_{\theta,z} \right), \quad (\text{C.13})$$

respecto a la base $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^3$.

Ecuación de equilibrio en coordenadas esféricas

Consideremos una estructura esférica la cual se describe por el sistema de coordenadas (θ, ϕ, r) , como se muestra en la Figura C.2. Por tanto, el tensor métrico tiene la forma

$$[g_{ij}] = \begin{bmatrix} (r \sin \phi)^2 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (\text{C.14})$$

y los símbolos de Christoffel de segundo tipo no nulos asociados al tensor métrico tienen la forma

$$\begin{aligned} \Gamma_{22}^3 &= -r, \quad \Gamma_{11}^3 = -r \sin^2 \phi, \quad \Gamma_{11}^2 = -\sin \phi \cos \phi, \\ \Gamma_{23}^2 &= \Gamma_{32}^2 = 1/r, \quad \Gamma_{12}^1 = \cot \phi. \end{aligned} \quad (\text{C.15})$$

Por tanto se tiene que las componentes de la ecuación de equilibrio respecto a la base

Figura C.2: Coordenadas esféricas y estructura homogénea esférica transversalmente isotrópica

ortonormal $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^3$ para una estructura esférica, son de la forma

$$\sigma_{,r}^{rr} + \frac{1}{r} \sigma_{,\phi}^{r\phi} + \frac{1}{r \sin \phi} \sigma_{,\theta}^{r\theta} + \frac{1}{r} (2\sigma^{rr} - \sigma^{\phi\phi} - \sigma^{\theta\theta} + \sigma^{r\phi} \cot \phi) + f^r = 0 \quad (\text{C.16})$$

$$\sigma_{,r}^{r\phi} + \frac{1}{r} \sigma_{,\phi}^{\phi\phi} + \frac{1}{r \sin \phi} \sigma_{,\theta}^{\phi\theta} + \frac{1}{r} ([\sigma^{\phi\phi} - \sigma^{\theta\theta}] \cot \phi + 3\sigma^{r\phi}) + f^\phi = 0 \quad (\text{C.17})$$

$$\sigma_{,r}^{r\theta} + \frac{1}{r} \sigma_{,\phi}^{\phi\theta} + \frac{1}{r \sin \phi} \sigma_{,\theta}^{\theta\theta} + \frac{1}{r} (2\sigma^{\phi\theta} \cot \phi + 3\sigma^{r\theta}) + f^\theta = 0 \quad (\text{C.18})$$

Por otro lado la deformación ϵ tiene componentes

$$\epsilon_{rr} = u_{r,r}, \quad \epsilon_{\phi\phi} = \frac{1}{r} (u_r + u_{\phi,\phi}), \quad \epsilon_{\theta\theta} = \frac{1}{r \sin \phi} (u_r \sin \phi + u_{\theta,\theta} + u_\phi \cos \phi), \quad (\text{C.19})$$

$$\epsilon_{r\phi} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} u_{r,\phi} + u_{\phi,r} - \frac{1}{r} u_\phi \right), \quad \epsilon_{\theta\phi} = \frac{1}{2r} \left(\frac{1}{\sin \phi} u_{\phi,\theta} + u_{\theta,\phi} - \cot \phi u_\theta \right), \quad (\text{C.20})$$

$$\epsilon_{\theta r} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r \sin \phi} u_{r,\theta} + u_{\theta,r} - \frac{1}{r} u_\theta \right), \quad (\text{C.21})$$

respecto a la base $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^3$.

Solución del problema lineal elástico unidireccional para las coordenadas cilíndricas

Consideremos que la variación de las propiedades de una estructura cilíndrica, de coordenadas (θ, z, r) , ocurren en la dirección de la coordenada r y el tensor desplazamiento es de la forma

$$\mathbf{u} = (0, 0, u_r),$$

por tanto se tiene que la componente no nulas del tensor de deformación ϵ es

$$\epsilon_{rr} = u_{r,r}. \quad (\text{C.22})$$

Tomando en cuenta la ley de Hooke que relaciona tensión y deformación se tiene que

$$\sigma^{ij} = C^{ij33} \epsilon_{rr}. \quad (\text{C.23})$$

Dado que la estructura es transversalmente isotrópica se tiene σ^{ij} es distinto de cero para $i = j$. Por tanto se llega a que

$$\sigma^{\theta\theta} = C^{1133} u_{r,r}, \quad \sigma^{zz} = C^{2233} u_{r,r}, \quad \sigma^{rr} = C^{3333} u_{r,r}. \quad (\text{C.24})$$

Sustituyendo la ecuación (C.24) en el problema de equilibrio (C.8)-(C.10) se obtiene que

$$C^{3333} u_{r,rr} + \frac{C^{3333} - C^{1133}}{r} u_{r,r} + f^r = 0. \quad (\text{C.25})$$

Si se considera que $f^r \equiv 0$ el problema (C.25) toma la forma

$$u_{r,rr} + \frac{B}{r} u_{r,r} = 0, \quad (\text{C.26})$$

donde $B = (C^{3333} - C^{1133})/C^{3333}$. La ecuación (C.26) tiene solución

$$u_r = \alpha + \beta r^{1-B}, \quad (\text{C.27})$$

donde α, β son números reales.

Solución del problema lineal elástico unidireccional para las coordenadas esféricas

Consideremos que la variación de las propiedades de una estructura esférica, de coordenadas (θ, ϕ, r) , ocurren en la dirección de la coordenada r y el tensor desplazamiento es de la forma

$$\mathbf{u} = (0, 0, u_r),$$

por tanto se tiene que la componente no nulas del tensor de deformación ϵ es

$$\epsilon_{rr} = u_{r,r}, \quad \epsilon_{\phi\phi} = \frac{1}{r} u_r, \quad \epsilon_{\theta\theta} = \frac{1}{r} u_r. \quad (\text{C.28})$$

Por la ley de Hooke y considerando que el tensor \mathbf{C} es transversalmente isotrópico, se tiene que las componentes no nulas de la tensión σ tienen la forma

$$\sigma^{\theta\theta} = C^{1111} \frac{1}{r} u_r + C^{1122} \frac{1}{r} u_r + C^{1133} u_{r,r}, \quad (\text{C.29})$$

$$\sigma^{\phi\phi} = C^{1122} \frac{1}{r} u_r + C^{2222} \frac{1}{r} u_r + C^{2233} u_{r,r}, \quad (\text{C.30})$$

$$\sigma^{rr} = C^{1133} \frac{1}{r} u_r + C^{2233} \frac{1}{r} u_r + C^{3333} u_{r,r}. \quad (\text{C.31})$$

Para una estructura esférica transversalmente isotrópica, las componentes $\sigma^{\theta\theta}$, $\sigma^{\phi\phi}$ coinciden. Si consideramos que el vector \mathbf{f} de la ecuación de equilibrio (1.2.5) es nulo y sustituimos las expresiones (C.29)-(C.31) en (1.2.5), se tiene la siguiente ecuación diferencial para el desplazamiento u_r

$$u_{r,rr} + \frac{2}{r}u_{r,r} + \frac{2(C^{1133} - C^{1122} - C^{1111})}{r^2 C^{3333}}u_r = 0, \quad (\text{C.32})$$

la cual tiene como solución la expresión

$$u_r = \alpha r^{z_1} + \beta r^{z_2}, \quad (\text{C.33})$$

donde $z_{1,2} = (-1 \pm \sqrt{1 - 8B})/2$ y $B = (C^{1133} - C^{1122} - C^{1111})/C^{3333}$, donde α, β son números reales. Para el caso particular de un material isotrópico los valores de $z_{1,2}$ son 1 y -2, este resultado es reportado en [Rizzoni and Lebon, 2013].

D | Modelo matemático para el estudio de aneurisma y presión interocular

La aterosclerosis es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre, ver Figura D.1(a). Provoca una reacción inflamatoria y la multiplicación y migración de las células musculares lisas de la pared, que van produciendo estrechamientos de la luz arterial, ver Figura D.1(b). Los engrosamientos concretos son denominados placas de ateroma. Las placas de ateroma son lesiones focales que se inician en la capa íntima de una arteria. La aneurisma de aorta es una dilatación localizada que produce una debilidad en la pared de la arteria. Se puede decir que en la mayoría de las ocasiones se debe a cambios degenerativos de aterosclerosis. Debido a los riesgos que supone la aneurisma resulta importante el desarrollo de modelos que permitan predecir el comportamiento de la aorta ante diferentes casos de aterosclerosis.

El ojo es en realidad una esfera hueca llena de líquido, el cual ejerce una presión sobre sus paredes gracias a la cual se mantiene distendido. La córnea es un bio-compuesto laminado y la clave para una visión clara y nítida. La córnea se ve afectada por un gran número de enfermedades las cuales pueden llevar a una degeneración de la visión. La hipertensión ocular es un aumento de la presión intraocular (IOP)¹, ver Figura D.2(a). La presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo para contraer glaucoma, lo cual puede causar un deterioro importante de la capacidad visual. El aumento de la presión intraocular puede traer como consecuencia edema corneal. El edema corneal es la inflamación causada por la acumulación de líquido en la córnea. Las causas comunes de edema corneal incluyen cirugía del ojo, sobre todo en la propia córnea, traumatismo en el ojo, inflamación, infecciones, aumento de la presión en el ojo, el uso indebido de contacto, y enfermedades crónicas de los ojos. Resulta muy importante el desarrollo de modelos matemáticos que permitan predecir el comportamiento y las propiedades mecánicas de los bio-compuestos que conforman las paredes de los ojos, con el objetivo de predecir futuras afectaciones de la córnea, ver Figura D.2(b).

¹Siglas en inglés: *Intraocular pressure*

Figura D.1: Arterias con avanzados niveles de aterosclerosis.

Figura D.2: El ojo como un compuesto esférico sometido a una presión interna (IOP).

Con el objetivo de estudiar el comportamiento de un compuesto laminado genérico, sometido a una presión interna, consideramos un modelo para un compuesto esférico. De forma similar se puede hacer el análisis para un compuesto cilíndrico, ver Apéndice C.

Consideremos un compuesto esférico sometido a una presión interna, formado por dos láminas esféricas de espesor t . El compuesto tiene un radio interior R_i y un radio exterior R_e y la esfera de la interfase tiene un radio $R_0 \equiv R_i + t = R_e - t$. Para describir este compuesto se considera el sistema de coordenadas esféricas, [Sadd, 2005]. La superficie interior descrita por $r = R_i$ del cuerpo heterogéneo tiene una presión radial constante dada por la ecuación

$$\sigma^{rr} = -p, \tag{D.1}$$

donde p denota la presión interna. Mientras que la superficie esférica exterior $r = R_e$ se considera de libre tracción, ver Figura D.3.

En [Rizzoni and Lebon, 2013] se plantea una metodología de trabajo para la determinación de la tensión radial y circunferencial en compuestos heterogéneos con un número finito de

Figura D.3: Compuesto esférico bi-laminado bajo la acción de una presión interna uniforme.

láminas, a partir de la solución de un sistema de ecuaciones lineales. La solución de la ecuación general tridimensional sobre medios homogéneos, isotrópicos para un modelo de elasticidad lineal en coordenadas esféricas está dado en [Rizzoni and Lebon, 2013], [Love, 1944].

Se consideran tres casos diferentes de contactos entre las láminas del compuesto esférico heterogéneo. En el primer caso a) se considera un modelo de contacto perfecto entre las láminas; en el segundo caso b) se inserta una lámina que ocupa un grosor de 2δ en la superficie de contacto y el tercer caso c) el contacto entre las dos láminas es imperfecto considerando una ley de contacto de tipo spring.

En el caso a), la tensión radial es continua en la interfase común de las láminas R_0 , considerando un contacto perfecto entre las dos láminas, es decir en el problema de equilibrio no se consideran las ecuaciones (1.2.7) y (1.2.8), [Rizzoni and Lebon, 2013], [Rizzoni et al., 2014], [Benveniste and Miloh, 2011], [Lebon and Rizzoni, 2011]. Dado que la dependencia rápida de las propiedades elásticas ocurre en la dirección de la variable r , los coeficientes efectivos pueden ser calculados usando las ecuaciones dadas en (2.1.6).

Para el caso b) se asume un modelo de interfase descrito por una lámina fina con radio central R_0 se inserta entre las láminas del compuesto. El espesor de dicha lámina fina es 2δ , donde $\delta \ll t$. Se considera un contacto perfecto en la interfase comunes entre las láminas $r = R_0 \pm \delta/2$. Además se considera que la lámina fina es un compuesto isotrópico con constantes elásticas μ, k , ver Figure D.3. Por lo tanto el coeficiente efectivo asociado a este caso puede ser también calculado usando la ecuación (2.1.6).

Haciendo $\delta \rightarrow 0$, la lámina fina del caso b) se reemplaza por una condición de contacto imperfecto del modelo tipo spring.

En el caso c), se considera un salto de los desplazamientos y continuidad de las tensiones, [Benveniste and Miloh, 2011], [Rizzoni et al., 2014], [Klarbring, 1991], [Geymonat et al., 1999]. En particular, en la interfase común entre las láminas R_0 se asume la continuidad de la tensión

radial y se trabaja con una condición lineal entre la tensión y el salto del desplazamiento

$$\sigma^{rr} = \mathbf{K}^\varepsilon[[u_r]], \quad \mathbf{K}^\varepsilon = \begin{pmatrix} \hat{K}_t & 0 & 0 \\ 0 & \hat{K}_t & 0 \\ 0 & 0 & \hat{K}_n \end{pmatrix}, \quad (\text{D.2})$$

donde

$$\hat{K}_n = \frac{\lambda + 2\mu}{\varepsilon}, \quad \hat{K}_t = \frac{\mu}{\varepsilon},$$

son los parámetros naturales que caracterizan al spring en las direcciones normal y tangenciales.

Para el caso c) el coeficiente efectivo asociado a este modelo se calcula al sustituir la ecuación (2.3.11) en (2.3.12).

D.1 Resultados numéricos para un compuesto esférico

Para realizar una comparación numérica entre el el Método de Homogeneización Asintótica y el expuesto en [Rizzoni and Lebon, 2013], se calcula el desplazamiento, la tensión radial y circunferencial por cada una de las vías. Consideremos un compuesto laminado esférico formado por dos láminas y las propiedades mecánicas de cada una, es de la forma

$$\kappa_i = \kappa_e, \quad \kappa = \kappa_e 10^x, \quad (\text{D.1})$$

$$\mu_e = \kappa_e/3, \quad \mu_i = 2\kappa_e/3, \quad \mu = \kappa_e 10^x/3, \quad (\text{D.2})$$

$$K_t = \mu/t, \quad K_n = (\kappa + 4\mu/3)/t, \quad (\text{D.3})$$

donde $\kappa = \lambda + 2\mu/3$ es el módulo de Bulk, las constantes con los subíndices e, i denotan las láminas exterior e interior respectivamente; las constantes no indizadas denotan las constantes de la lámina interfase para el caso b) y la variable $x = \log(\kappa/\kappa_e)$.

Los resultados numéricos del desplazamiento, para el MHA, se obtienen de la solución de la ecuación (C.33) presentada en el Apéndice C, tomando los coeficientes homogeneizados (2.1.6) para los casos de contacto perfecto a) y b) y los coeficientes homogeneizados (2.3.12) para el caso c) con contacto imperfecto en la interfase. Las tensiones circunferencial y radial son computadas usando las ecuaciones (C.29) y (C.31) respectivamente y teniendo en cuenta los coeficientes efectivos (2.1.6) para los casos a), b) y (2.3.12) para el caso c).

Una buena aproximación de la tensión circunferencial para estructuras laminadas esféricas con láminas delgadas bajo una presión interna está dada por la ecuación

$$\sigma_\theta = \frac{2pR_i}{4T}, \quad (\text{D.4})$$

donde R_i es el radio interior y $T = 2t$ es el espesor del compuesto, [Ibrahim et al., 2015]. La estimación de la tensión circunferencial (D.4) se basa enteramente en características geométricas del cuerpo esférico y puede ser aplicado en los tres casos a), b) y c) anteriormente mencionados, ver [Hearn, 2000, Cap. 9]. La aproximación es independiente de las propiedades

Figura D.4: Comparación del desplazamiento promedio u_r calculado usando el MHA (azul) y los resultados reportados en [Rizzoni and Lebon, 2013] (rojo), usando el operador promedio dado en la ecuación (D.5) para los casos a), b) y c).

elásticas de los materiales del compuesto y del contacto entre las mismas. Sin embargo esta estimación resulta ampliamente usada por ingenieros y practicantes, por lo que merece la pena la comparación del resultado que brinda con el que se obtiene para $\sigma^{\theta\theta}$ de la ecuación (C.29) y el resultado reportado por [Rizzoni and Lebon, 2013] para la tensión circunferencial.

El promedio de las curvas obtenidas numéricamente usado para la comparación entre el MHA y el método reportado en [Rizzoni and Lebon, 2013] es

$$\langle\langle \cdot \rangle\rangle = 0.5(\cdot)(R_i) + 0.5(\cdot)(R_e), \quad (\text{D.5})$$

donde (\cdot) es el desplazamiento u_r (ver Figura D.4), la tensión radial σ^{rr} (ver Figura D.5) y la tensión circunferencial $\sigma^{\theta\theta}$ (ver Figura D.6).

Todos las funciones presentadas en Figura D.4, Figura D.5 y Figura D.6 para el caso a) son independientes de la variable x . Sin embargo para el caso b) y c) las distribuciones de los desplazamientos y las tensiones son funciones de la variable x .

En Figura D.5, se puede apreciar una buena aproximación entre los desplazamientos promedios para los tres casos. Se puede ver que cuando $x \rightarrow +\infty$ se obtienen una mejor aproximación de los resultados, es decir, para compuestos con mayores valores en las propiedades mecánicas mejores son los resultados de aproximación.

Para la tensión radial, ver Figure D.5, los promedios de las curvas tienen un comportamiento similar; pero la solución de $\sigma^{rr}(R_0)$ usando el MHA tiende a $-\infty$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$, sin embargo usando la metodología reportada por [Rizzoni and Lebon, 2013] se obtiene una

Figura D.5: Comparación de la tensión radial σ_r en R_0 y de la tensión promedio calculada usando el MHA (azul) y los resultados reportados en [Rizzoni and Lebon, 2013] (rojo), usando el operador promedio dado en la ecuación (D.5) para los casos a), b) y c).

Figura D.6: Comparación de la tensión circunferencial $\sigma^{\theta\theta}$ calculada usando el MHA (azul) y los resultados reportados en [Rizzoni and Lebon, 2013] (rojo) y la estimación dada en la ecuación (D.4) para los casos a), b) y c).

solución acotada. Esto significa que la buena aproximación de los resultados está dada cuando el parámetro $x \in [-3, 4]$.

Por último para la tensión circunferencial presentada en Figura D.6, los resultados calculados usando MHA muestran una buena aproximación con la tensión circunferencial experimental calculada usando la ecuación (D.4). La tensión promedio reportada por [Rizzoni and Lebon, 2013] tiende a cero cuando $x \rightarrow +\infty$ para el caso b), la buena aproximación entre los métodos ocurre cuando $x \rightarrow -\infty$. Para el caso c), la tensión obtenida por [Rizzoni and Lebon, 2013] está acotada entre la distribución del MHA y la aproximación dada por la ecuación (D.4).

Observación D.1.1. Analicemos las principales diferencias entre los resultados reportados en [Guinovart-Sanjuán et al., 2016] y [Rizzoni and Lebon, 2013] dados en la Figura D.4, Figura D.5 y Figura D.6

- Para hacer los gráficos se tomaron valores de $x \in [-10; 10]$, sucede que para $x \in [-10; -1]$ se tiene que κ (constante de Bulk) toma valores entre $[0.01; 0.1]$, es decir el módulo de compresibilidad de las componentes es pequeño y por tanto la ley constitutiva es no lineal, de aquí la gran diferencia para esos valores.
- El método reportado en [Rizzoni et al., 2013] determina la solución exacta en cada punto, pero sólo funciona para el caso de un número finito de láminas dado que se requiere resolver un sistema de n ecuaciones diferenciales con condiciones de frontera, siendo n el número de láminas. El MHA resuelve el problema sobre la celda periódica y determina el comportamiento efectivo del compuesto, es decir si aumentamos el número de láminas, las soluciones por MHA y [Rizzoni et al., 2013] se aproximan. Por esta razón, llama la atención la buena convergencia entre los métodos para solo dos láminas.
- La ecuación (D.4) da una expresión para calcular la tensión circunferencial aproximada en una estructura esférica sometida a una presión interna y la misma es independiente de la estructura interna; es decir no toma en cuenta las características de los materiales que la conforman. Por esta razón resulta significativo que MHA tenga una aproximación con la tensión circunferencial aproximada de casi 0.25. Por otro lado, el método de [Rizzoni et al., 2013] determina la tensión exacta y no coincide dado que depende de las características de cada componentes. Esto permite afirmar que si aumentamos el número de láminas los tres resultados deben aproximarse aún más.

Índice alfabético

A

Aneurisma, 66
Aorta, 34, 37
Ateroesclerosis, 66

C

Coefficientes efectivos
 componentes isotrópicas, 18
 compuestos estratificados, 58
 contacto imperfecto, 22
 de frontera, 13
 compuestos laminados, 16, 17
 general, 13, 14, 51, 53
 segundo orden, 13, 14, 52, 53
 tercer orden, 13, 14, 52, 53
Condiciones
 de frontera, 8–10, 13, 49, 50
 de interfase, 8–10, 15, 21, 49, 50, 54, 55, 69

Contacto

 imperfecto, 8
 perfecto, 8, 16

Cornea, 28, 31

E

Ecuación de equilibrio, 8–10, 49, 50, 62, 64

Estructura

 de Fibonacci, 23
 estratificada, 19
 laminada, 16
 cuasiperiódica, 7
 periódica, 6

Expansión asintótica, 10

F

Fórmula de Cauchy, 9

Función

 ondulación, 24
 variación de espesor, 26, 29

L

Laminado, 16
Ley de Hooke, 7, 9, 64

O

Operador promedio, 12

P

Problema

 local sobre compuesto laminado, 17
 homogeneizado, 13, 33, 52
 local, 11, 14, 17, 53, 55, 56
 local contacto imperfecto, 21

S

Símbolos de Christoffel, 30, 36, 62

T

Tensor

 de deformación, 7, 62, 63
 de tensión, 7, 69
 de tensión efectiva, 15
 elástico, 7, 8
 métrico, 36, 61, 62
 métrico, 18, 60